

Центр экономических исследований (ЦЭИ) благодарит всех участников за их бесценный вклад в международную экономическую конференцию. Конференция проводится для того, чтобы ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к научным информационным ресурсам страны и мира. ЦЭИ стремится представить научную среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения. Не в споре рождается истина, а вследствие плодотворного обмена мнениями.

XXXIX Международная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

СБОРНИК Тезисов

30.11.2015г

г. Санкт-Петербург

**ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ»
(30.11.2015г.)**

г. Санкт-Петербург – 2015г.
© Центр экономических исследований

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Сборник публикаций центра экономических исследований по материалам XXXIX международной научно-практической конференции: «Современная экономика и финансы: исследования и разработки» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Центр экономических исследований, 2015. – 84с.
ISSN: 0869-1325

Тираж - 300 шт.

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-
1325

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Центр экономических исследований
Электронная почта: info@cer-spb.ru
Официальный сайт: www.cer-spb.ru

Содержание

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Мирохина А.А. ОБЪЕКТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ . 5	
Музыка А.Ю. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ8	
Беркович М.И., Яковенко А.А. МАЛЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 10	

МЕНЕДЖМЕНТ

Кумыкова А.Х. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 15	
---	--

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Кашбразиев Р.В. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ..... 18	
--	--

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Курилин А. А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ПОРТФЕЛЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ... 21	
Сердюкова Е.В., Григорьева Е.А. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 23	

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Алексахкина Е.П. ПОНЯТИЕ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ИХ ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ..... 26	
Зелинская М.В., Бекирова К.Н. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ..... 29	
Краснова Т.Г., Краснов Г.И. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ И КЛАСТЕРОВ 33	
Краснов Г.И. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРИ..... 36	
Магомедханова А.Э., Джамалудинова М.Ю. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 38	
Магомедханова А. Э., Джамалудинова М. Ю. ИНСТИТУТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 40	

Муслимова З.А., Джамалудинова М. Ю. МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СФЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	43
Наурызбаев А.Ж. ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА АПК.....	46
Тагайбекова Н.П., Нурбергенова А.К. РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА.....	49
Свининников Д.А. ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	52
Синицина Е. И. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВАННЫЙ НА ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ	55
Старикова А.В., Танасюк А.В. К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МЕДИАРЫНКА И ЛОКАЛЬНЫХ МЕДИАХОЛДИНГАХ.....	57
Хухрин А.С., Настин А.А. РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ: ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД	60
Чермошенцева Е.В., Дильдебаева Ж.Т. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА	64

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Романенко М.А. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ: КЛАССИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ	68
Соловцова М.С. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	71

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Басинская Е.А. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА	74
Динова Н. Б. УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА.....	76
Нуриева Е.В. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ДОВЕРИЯ	79
Савельева С.Е., Сауранова М.М., Тлеубергенова Ж. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ	81

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Мирохина А.А.

*к.э.н., доцент кафедры экономики и
финансов ЧОУ ВО Ставропольский
университет г. Ставрополь, РФ*

ОБЪЕКТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Экономическое пространство относительно новая категория на авансцене отечественных теоретико-прикладных исследований. То перманентное действие, которое происходит в его структуре, осуществляется в диалектике двух компонентов: физическом и средовом базисах. Внимание исследователей к объекту и предмету экономического пространства сформировалось не предубежденно, а под воздействием совокупности факторов и условий, детерминируемых осознанием неизбежности истощения внутренних (административно-экономических и социально-политических) ресурсов для сохранения темпов социально-экономического развития территорий. Кроме того, все большим негативным в пространственно-экономическом плане рефреном звучат проблемы неконтролируемого разрастания больших и средних городов, «опустынивания» сельских местностей, безвозвратного в ближайшей перспективе оставления освоенных территорий населением.

Их решение на абстрактно-логическом, проблемно-ориентированном, организационно-методическом и инструментарно-прикладном уровнях понимания предполагает поиск действенно-унифицированной методологической платформы повышения объективности и адекватности принимаемых управленческих решений в сфере разработки и реализации пространственной политики, являющейся одним из перспективных инструментов системы регионального менеджмента.

Причем, отметим, что предмет пространственной политики – регулирование процессов функционирования социально-экономических систем на основе балансирования пространственных параметров территориальных образований – существенно отличается от привычной социально-экономической политики: обеспечение равномерного доступа населения к социально-бытовым благам на основе выравнивания уровня экономического благосостояния [1].

Исходя из этого, в качестве индикативного инструмента принятия решений оперативного и оперативно-тактического плана в системе регионального менеджмента может быть использован мониторинг. Его общепринятый алгоритм (таблица 1) должен применительно к экономическому пространству быть специализирован, прежде всего, в объектно-содержательной (предметной) определенности. Этим мы «заужаем» рабочее поле пространственно-экономического мониторинга, выделяя его в самостоятельную аналитическую подсистему в структуре регионального стратегического целеполагания.

Таблица 1 – Унифицированный порядок организационно-методических и аналитических действий в рамках реализации мониторинговых процедур

Этап	Суть действий
I	Формулировка целей и задач мониторинга
II	Формирование максимально широкого массива аналитически критериев
III	Отбор показателей по каждому критерию
IV	Мониторинг показателей непосредственно в разрезе объектов мониторинга
V	Анализ и экономическая интерпретация результатов
VI	Валидизация результатов и корректировка (в случае необходимости) направлений мониторинга или состава критериев (показателей)

Говоря о сложной синтетической структуре экономического пространства, как объекте пространственно-экономического мониторинга, мы солидаризируемся с мнением ведущих отечественных ученых, работающих в данной проблемной области, и отождествим экономическое пространство с многослойной структурой-видом территориальной организации общества, которая обладает свойствами гетерогенности, энтропийности, сукцессионности, подвижности, архетипичности [2].

Внутренние структуры экономического пространства можно рассматривать с различных позиций. Нами в контексте настоящей статьи необходимо было определиться, с каких классификационных оснований структурировать экономическое пространство. Для вернакулярного понимания в качестве структурирующего базиса мы выберем административно-территориальное устройство.

Исходя из этого, можно выделить масштабируемую «матрицу» экономического пространства со следующей структурой:

1. федеральный центр – региональные центры – районные центры;
2. региональные центры – районные центры – населенные пункты районного подчинения;
3. районные центры – населенные пункты районного подчинения – населенные пункты поселкового подчинения.

Эта матрица симметричная и по вертикали? и по горизонтали, что указывает на универсальный характер её визуализации и дальнейшего методологического восприятия.

Вместе с тем, между уровнями экономического пространства существуют прямые и обратные (реверсивные) потоки: нисходящие, в соответствии с теорией «Центр-периферия» М. Фридмана – центробежные; а также восходящие или центростремительные [3]. Сверху вниз идут потоки («переливы») инноваций, знаний, финансовых трансфертов, а в обратном, восходящем, направлении трудовые, материальные ресурсы, что в общем виде укладывается в абстрактную модель центропериферийного устройства экономического пространства.

Под воздействием этих перемещающихся потоков происходит изменение свойств элементов экономического пространства как в структурно-функциональном, так и в атрибутивном аспектах. Этим, во-многом, и обусловлено явление пространственно-экономических «дрейфов». То есть более мелкие населенные пункты выстраивают социально-экономические связи с центральными, отдаляясь в коммуникационном плане от территорий-сателлитов.

Именно подобного рода дрейфы, а также любые изменения физических и средовых параметров развития экономического пространства определяют содержательную (предметную) определенность фокусирования системы пространственно-экономического мониторинга. Содержательную область мониторинга можно условно сегментировать на два проблемно-ориентированных блока. 1. Трансформации экономического пространства, воздействующие на его физические параметры (изменение физических размеров территории (протяженность, площадь);

плотность размещения (концентрационная характеристика экономических субъектов); конфигурация и архитектура размещения).

2. Трансформации, воздействующие на средовые параметры и изменение свойств экономического пространства: структурно-инверсионные трансформации; асимметрия регионального развития; поляризация; сужение экономического пространства; централизация; обособление; фрагментарность; целостность, единство; контактность; расширение; сукцессионность и т.д.

Кроме того, в качестве предмета пространственно-экономического мониторинга можно выделить мониторинг результатов реализации пространственной политики. Он будет дополнять выделяемое нами диалектическое единство мониторинга изменений физических и средовых параметров развития экономического пространства (рисунок 1).

Мониторинг экономического пространства как самостоятельный инструмент регионального менеджмента должен иметь своих пользователей, интерпретирующих его результаты с позиций выработки управленческих решений по пространственно-экономическому развитию регионов, муниципальных образований. Его активная имплементация в существующее организационно-методическое обеспечение принятия решений в системе регионального стратегического целеполагания потребует определенного периода времени и этапности решаемых логических задач.

Рисунок 1 – Теоретико-модельное видение общего и специфического в объектно-содержательной определенности системы мониторинга пространственно-экономических трансформаций

Список использованной литературы

1. Бобрышев А.Н., Казаков М.Ю. Концептуальные основы мониторинга социально-экономического развития региона / М.Ю. Казаков, А.Н. Бобрышев // KANT. № 2/2. – Ставрополь: ООО "Издательство «Ставролит». – 2011. – С. 97-100.
2. Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / отв. ред. А.Г. Дружинин, В.А. Колосов, В.Е. Шувалов. М.: Вузовская книга, 2012. – 336 с.
3. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. – М., 1991.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Современные технологии обмена информацией - Интернет, мобильная связь, социальные сети, - стремительно развиваются и демонстрируют большую эффективность и отдачу при управлении бизнес-процессами. Между тем классические СМИ, в которых предприятия чаще всего размещают рекламу, например, телевидение, радио - дорожают. Поэтому на сегодняшний день перед маркетологами стоит важнейшая задача - найти экономичные способы продвижения товаров, одновременно сочетая традиционные и новые, более дешевые информационные ресурсы.

Согласно исследованиям агентства Gallup Media и Rose Creative, на сегодня Интернет-реклама получила признание и широко применяется, а усиление конкурентной борьбы стимулирует предприятия к разработке новых методов реализации мероприятий по продвижению товаров [1, с. 113-114]. Поэтому для повышения эффективности рекламной кампании и формирования дополнительных преимуществ субъекты хозяйствования вынуждены непрерывно обновлять как саму рекламу, так и способы ее распространения, что обуславливает актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы исследования.

Вопросы использования различных методов продвижения товаров в сети Интернет исследовались в трудах И.В. Бойчук, Л.И. Бушуевой, Е.П. Голубкова, Т.В. Дейнекина, И.Л. Литовченко, А.А. Мамыкина, М.А. Обухова, В.П. Пилипчука, Д.Н. Таганова, А. Хартмана и др. Указанными авторами проанализированы отдельные инструменты Интернет-маркетинга, показаны их выгоды для потребителей (покупателей) и производителей (продавцов), предложены подходы к оценке эффективности отдельных инструментов и методологий, исследованы тенденции применения Интернет-технологий в электронной коммерции.

Однако существующие работы не охватывают значительного числа современных способов и инструментов, которые в последнее время появились и начали стремительно распространяться.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в обозначении и рассмотрении инновационных методов продвижения товаров в сети Интернет.

Как уже было отмечено ранее, в настоящее время существует множество способов продвижения товаров в сети Интернет, конечной целью которых является привлечение посетителей на сайт и их дальнейшее активное участие (регистрация, регулярное посещение ресурса и использование его предложений, покупка товаров или услуг). Примеры достижения успеха в сфере инновационной рекламы показывают развитые страны, которые предлагают новейшие технологии.

К инновационным методам продвижения товаров в сети Интернет можно отнести: 1.

Rich-media формат - это баннер нового поколения, который представляет собой интерактивные рекламные ролики, основанные на технологии Flash.

Преимущества Rich-media формата:

- возможность разработки интерактивного рекламного ролика;
- эффектный звук, анимация, интерактивные методы и инструменты взаимодействия с пользователем;
- влияние на потенциального клиента графикой и звуком;
- новый интересный формат, который создает имидж рекламодателя;

- размер баннера до 600 x 500 пикселей;
- существенно увеличенное отношение к показам кликов (CTR);
- создание оригинальной и уникальной рекламы [2, с. 57-73].

2. Технология «Just Touch» (технология интерактивного взаимодействия) работает на базе системы с сенсорным экраном и предусматривает рекламу отдельного бренда, включение логотипа в дизайн, при использовании потребителями специальных информационных табло.

3. Технология Video Click. Эта инновация соединила в себе два наиболее эффективных вида рекламы: контекст и видео. Благодаря этому рекламная информация может быть размещена непосредственно в текстах тематических материалов. Но при этом, воспроизводство рекламного ролика осуществляется только при осознанном обращении к специально выделенному («залинкованному») слову. Под каждую рекламную кампанию подбирается отдельный набор таких слов. Эта технология позволяет решить следующие комплексные задачи:

- проведение кампаний, которые рекламируют определенный товар или услугу;
- реализация имиджевой рекламной кампании, нацеленной на повышение узнаваемости торговой марки;
- информирование потребителей о рекламных акциях, спецпредложениях, скидках, [3 с. 69-74].

4. Геоконтекстная реклама (англ. Location-based Advertising, LBA) - вид Интернет-рекламы, основанный на демонстрации рекламных сообщений в программах мобильных телефонов и на сайтах (прежде веб-картах) с учетом точного текущего местонахождение пользователя и географии его интересов.

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно отметить следующее. За счет нестандартного подхода инновационные рекламные технологии стимулируют усиление заинтересованности потребителей и повышение уровней сбыта продукции. Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении статистики использования выделенных в статье технологий и инструментов Интернет-маркетинга.

Литература

1. Goldfarb A., Tremblay V. J. Introduction: The Economics of Internet Advertising // Review of industrial organization. – 2014. - №2. – P. 113-114.
2. Doostar M., Mohammadi M.H. Studying and prioritising the effective elements of internet advertising on e-marketing // International journal of services and operations management. – 2014. - №1. – P. 57-73.
3. Иванова О.С. Целевая реклама в Интернете // Русская речь. - 2014. - №2. - С. 69-74.

Беркович М.И.
проф. д.э.н. Директор института управления, экономики и финансов Костромской государственной технологической
университет г.Кострома
Яковенко А.А.
аспирант КГТУ

МАЛЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация

Выделены особенности функционирования малых предприятий в строительной отрасли, обоснована их роль, дана сравнительная оценка их состояния в регионах Российской Федерации.

Ключевые слова: строительная отрасль, малое предпринимательство, проблемы функционирования.

Предприятия малого бизнеса являются гибкой и динамичной формой реализации предпринимательской деятельности, способствуя устойчивому росту экономики региона. Малый бизнес позволяет реализовать инициативность населения, ведущую к росту занятости, а также оживлению инвестиционной деятельности. Практика показывает, что малые предприятия являются важным источником инноваций.

Фирмы, которые представляют малый бизнес в России – коммерческие организации с численностью от 30 чел. (розничная торговля, бытовое обслуживание населения) до 100 чел. (промышленность, строительство, транспорт), а также микропредприятия с численностью работников до 15 человек.

Представляет интерес динамика малых предприятий в Российской Федерации и ряде регионов в 2013-2014 гг. (Таблица 1).

Таблица 1 – Динамика показателей функционирования малых предприятий.

Показатель	Количество малых предприятий, ед.				Оборот, млн. рублей			
	2013	2014	Отклонение		2013	2014	Отклонение	
			Абс.	Отн., %			Абс.	Отн., %
РФ	243100	234500	-8600	-3,54	15116300	15679900	563600	3,73
Владимирская область	2880	2675	-205	-7,12	127019,3	127272	252,7	0,20
Ивановская область	2023	2205	182	9,00	108222,7	112451,9	4229,2	3,91
Костромская область	1148	1135	-13	-1,13	49230	34285,9	-14944,1	-30,36
Ярославская область	2547	2400	-147	-5,77	137325,8	143910	6584,2	4,79

Источник: рассчитано на основании официальных публикаций Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru/>

Из таблицы 1 видно, что в 2013-2014 гг. количество малых предприятий в целом по России сократилось на 3,5%. Региональная статистика выборки субъектов в основном подтверждает эту динамику: величина снижения колебалась от 1% до 7%, однако в Ивановской области тенденция оказалась противоположной – рост количества малых предприятий составил 9%. Это объясняется, в частности, тем, что до 2013 года на территории данного региона действовала программа поддержки малого и среднего

предпринимательства, которая, несмотря на резкое сокращение финансирования в 2014 году, продолжала давать положительный эффект.

Что касается оборота малых предприятий, то он увеличился на 3,7%. На основании этого можно сделать вывод о том, что часть фирм уходит с рынка, не выдерживая конкуренции, в то время как оставшиеся осваивают освободившиеся сегменты рынка. Такая тенденция наблюдается во Владимирской и Ярославской областях. В Ивановской области рост оборота отстает от увеличения числа предприятий, что характеризует возросшую конкуренцию, когда уже существующим фирмам приходится «делиться» с новичками частью рынка. В Костромской области спад оборота кратно превышает сокращение количества предприятий. При этом Костромская область по темпам роста оборота малых предприятий как и по количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей Костромская область находится на 35м месте в Российской Федерации.

Представляет интерес отраслевая структура малого предпринимательства в Российской Федерации (Таблица 2).

Таблица 2 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности в 2013-2014 гг.

	2013		2014	
	тысяч	в процентах к итогу	тысяч	в процентах к итогу
Всего	234,5	100	235,6	100
в том числе по видам экономической деятельности:				
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	10,9	4,7	10,3	4,4
рыболовство, рыбоводство	0,5	0,2	0,5	0,2
добыча полезных ископаемых	1,0	0,4	1,0	0,4
обрабатывающие производства	34,0	14,5	33,6	14,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,4	1,5	3,4	1,4
строительство	29,7	12,7	28,9	12,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	70,3	30,0	75,7	32,1
гостиницы и рестораны	10,2	4,4	10,3	4,4
транспорт и связь	13,7	5,8	13,6	5,8
финансовая деятельность	2,0	0,9	2,0	0,9
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	48,5	20,7	46,1	19,6
образование	0,3	0,1	0,2	0,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,9	1,7	4,0	1,7
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	6,0	2,6	5,7	2,4

Источник: официальная публикация Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru/>

Как видно из таблицы 2, строительная отрасль является одной из основных отраслей деятельности малого предпринимательства. Ее положение в ряде регионов в разрезе их числа и суммарном обороте представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Доля малых предприятий строительства в общем числе малых предприятий и суммарном обороте в регионах в 2013-2014 гг.

Показатель	Доля предприятий строительства в общем числе малых предприятий, %			Доля оборота предприятий строительства в общем обороте малых предприятий, %		
	2013	2014	Отклонение	2013	2014	Отклонение
РФ	13,3	12,7	-0,6	11,7	11,5	-0,2
Владимирская область	9,9	10,1	0,2	9,6	10,4	0,8
Ивановская область	9,0	9,7	0,7	6,2	7,7	1,5
Костромская область	10,0	9,4	-0,6	5,8	5,9	0,1
Ярославская область	13,7	13,1	-0,6	13,3	12,4	-0,9

Источник: рассчитано на основании официальных публикаций Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru/>

Из таблицы 3 видно, что в целом по России на долю строительной отрасли приходится не менее 12% малых предприятий. Среди рассматриваемых регионов наибольший удельный вес строительный сектор занимает в Ярославской области - 13%, в других регионах его уровень составляет 9-10 процентов. Однако стоит отметить, что, несмотря на относительный рост, повсюду, за исключением Ивановской области, наблюдался абсолютный спад числа малых предприятий строительства, по своим темпам превышающий общий спад количества малых предприятий.

На оборот предприятий строительства в Российской Федерации приходится 11,5% общего оборота малых предприятий, причем наименьшее значение он составляет в Костромской области.

Строительная отрасль имеет ряд организационно-экономических особенностей, которые следует учитывать при открытии бизнеса.

Высокая капиталоемкость - первая особенность, с которой сталкиваются начинающие предприниматели. Она является барьером для входа малых предприятий в отрасль. Вместе с тем, поскольку малый бизнес имеет небольшой первоначальный капитал, то соответственно, и располагает незначительными организационно-техническими возможностями. Это обуславливает длительные сроки развития, трудности привлечения высококвалифицированных кадров, относительно большие риски, высокую занятость руководителя малого предприятия. Предприятия малого бизнеса организационно независимы, что дает им свободу выбора, но препятствует совместному участию в крупных проектах и программах. Это является причиной того, что малый бизнес в строительстве вытеснен в сферу субподрядных работ, специализируясь на устройстве внутридомовых сетей, монтаже отопительного и вентиляционного оборудования, электромонтажных, кровельных, отделочных и других видах работ, которые крупный застройщик может доверить небольшим компаниям при условии соблюдения сроков и качества.

Ситуация усугубляется непрозрачностью малого бизнеса. Малые предприятия пытаются скрыть доходы, используя теневые выплаты, оптимизируя налогообложение. Поскольку в малом бизнесе конкуренция достаточно высока, то обеспечить высокие зарплаты и выделить средства на развитие может далеко не каждая малая компания. Поэтому считается, что, если малый бизнес начнет честно платить все налоги в высокую легальную зарплату, то быстро окажется неконкурентоспособным. Тем не

менее, в Костромской области зарплата работников сферы строительства выше среднего уровня на 30,8%.

Вопрос конкурентоспособности малого бизнеса тесно связан с качеством оказываемых услуг или производимой продукции. На первый взгляд, у небольших предприятий объем заказов меньше, и они могут уделить больше внимания своим заказчикам, поэтому и качество должно быть лучше. Но, с другой стороны, поскольку выбор исполнителя по договору подряда зачастую определяет стоимость договора, обеспечить надлежащее качество за минимальные деньги удается не всегда.

Деловая активность каждого предприятия во многом зависит от сложившегося состава кадров и наличия среди них работников рыночного поведения. В настоящее время наблюдается дефицит работников новой генерации, который прямо и косвенно негативно влияет не только на ход развития всей экономики, но и на ее стратегию в перспективе. Все возрастающая роль и значимость трудовых приоритетов объясняются не только нехваткой ресурсов труда, но и возросшей потребностью в кадрах с рыночной подготовкой работников разных профессиональных уровней.

Динамика среднесписочной численности работников малых предприятий строительной отрасли представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Динамика численности занятых на малых предприятиях строительной отрасли.

Показатель Регион	Среднесписочная численность работников, чел.			
	2013	2014	Отклонение	
			Абс.	Отн., %
РФ	902900	910300	7400	0,82
Владимирская область	12260	12568	308	2,51
Ивановская область	5095	5153	58	1,14
Костромская область	3084	2935	-149	-4,83
Ярославская область	9437	8879	-558	-5,91

Источник: рассчитано на основании официальных публикаций Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru/>

Из таблицы 4 видно, что в целом по России наблюдается небольшой рост численности занятых на малых предприятиях строительства. Положительная динамика наблюдается также во Владимирской и Ивановской областях, в то время как в Костромской и Ярославской областях, напротив, имелся спад данного показателя.

Серьезной проблемой развития малого предпринимательства в строительной отрасли является неплатежеспособность заказчиков. Строительное производство весьма трудо-, энерго- и материалоемко, потому уровень инфляции и рост цен на все факторы производства нередко ставят многие малые предприятия на грань банкротства. Просрочка платежей усугубляет ситуацию – как, если средний период погашения дебиторской задолженности составляет 110 дней, то в условиях кризиса и высокого уровня инфляции за это время теряется около 4% реальной стоимости денег, то есть предприятие недополучает часть прибыли. Кроме того, дебиторская задолженность выводит из оборота значительные суммы, которые фирма могла бы использовать для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов или в качестве финансовых вложений, способных приносить дополнительный доход.

Функционирование малого бизнеса в строительстве сложно представить без инноваций. Инновации в этой отрасли играют весьма важную роль в развитии всей национальной экономики страны и регионов. Имеется в виду процесс внедрения в сферу строительства результатов научно-технического прогресса в направлениях проектирования (применение современных перспективных проектов и инновационных

опытно-конструкторских разработок), строительного производства (использование инновационных технологий, новейшей техники и оборудования, различных современных строительных материалов), организации и управления строительством (внедрение прогрессивных методов организации).

Внедрение во многих отраслях новых технологий с целью изготовления инновационной продукции и повышения ее качества в основном связано со строительством. Например, с развитием высоких технологий предприятиям все чаще требуются особо чистые производственные помещения, и возведение зданий с такими помещениями – новшество в строительстве. Создание инноваций в фармацевтической, биомедицинской, космической, авиационной, электронной и других отраслях промышленности без сооружения таких зданий представляется невозможным.

Строительная практика свидетельствует, что реализация инноваций в жилищном фонде способствует созданию более комфортных условий проживания в такие зданиях. Примером может служить использование инновационных противорадиационных стековых панелей, конструкций и материалов, которые снижают количество онкологических заболеваний. Кроме того, внедрение различных новшеств в жилищную сферу позволяет не только совершенствовать условия проживания, но и в целом приводит к улучшению жизнедеятельности населения в регионе.

Следует отметить, что строительство с использованием инновационных методов, способов и приемов зданий и сооружений социального назначения (школ, детских садов, театров, музеев, бассейнов, санаториев, больниц и т.п.) означает мощное увеличение вложений в человеческий капитал и способствует улучшения его качества.

Литература

1. Администрация Костромской области. Постановление от 23 июля 2013 г. N 293-а «О государственной программе Костромской области «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы»».
2. Департамент экономического развития Костромской области. Финансово – экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства. Режим доступа: <http://dep-economy44.ru/itogidmp>. Дата обращения - 11.05.2014
3. Иваненко Л.В., Петров С.М. Проблемы внедрения инноваций в деятельность малых и средних строительных предприятий // Основы ЭУП. 2012. №2(2). С.41-47.
4. Кузьмич Н.П. Исследование условий развития малого предпринимательства в строительстве [Текст] / Н.П.Кузьмич // Экономическая наука и практика: материалы мждунар. науч. Конф. (г. Чита, февраль 2012 г) – Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. – С. 34-37.
5. Рейтер Т. Малый бизнес в строительстве [Электронный ресурс] / Т. Рейтер // Промышленно-строительной обозрение – 2008. - №113. Режим доступа: http://www.stroy puls.ru/vipusk/detail.php?article_id=30524. Дата обращения – 28.04.2015

Кумыкова А.Х.

*к.э.н., доцент кафедры «Управление качеством и недвижимостью»
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова г. Нальчик, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ни одна сфера жизни современного общества не может функционировать и устойчиво развиваться без развитой информационной структуры. И это, прежде всего, касается экономической сферы: национальный информационный ресурс является в настоящее время одним из главных источников экономической стабильности, поскольку позволяет при эффективном использовании компенсировать главный фактор негативного воздействия на состояние стабильности функционирования субъектов рынка, а именно - фактор необходимости принятия стратегических управленческих решений в условиях неопределённости и динамической изменчивости конкурентной среды [2, 3, 4].

По мнению американского исследователя G. Kovacich [7], основными причинами роста важности информации для устойчивого развития экономического потенциала страны являются:

1. Переход мировых держав из индустриальной в постиндустриальную эпоху, т.е. процесс, получивший на Западе название «информационная революция». При этом основной особенностью этого процесса является высокая скорость трансформации не только отдельных элементов, но и общества в целом. «Информационная революция» приводит к возрастанию роли информационных технологий во всех сферах жизни общества и, прежде всего в экономических отношениях.

2. Исчерпаемость «классических» ресурсов (природных, людских и т.д.) бизнеса, что приводит к усилению международной борьбы за контроль над ними. Причём особенностью этой борьбы является то, что в неё вступают не государства, а конкретные предприятия и корпорации, и она проявляется в конкурентной борьбе за право владения и пользования источниками исчерпаемых ресурсов.

3. Неисчерпаемость информации, её способность к воспроизведению неограниченное число раз, а также её способность быстро трансформироваться и передаваться, что наряду с возникновением глобальных телекоммуникационных систем предоставляет владельцам этого ресурса неограниченные возможности для реализации своих интересов во всём мире, именно поэтому информация сейчас, замещая другие ресурсы, становится силой и новым инструментом для бизнесменов и правительств.

Термин «информация» относится, пожалуй, к числу наиболее популярных в современном обществе. В газетах и журналах, с экранов телевизоров и по радио на нас лавиной катятся «информационные потоки», «информационные системы», «информационные технологии», «средства автоматизации» и десятки, если не сотни, других производных от слова информация [1, 6].

Определения понятия информации столь многочисленны и разнообразны, что их использование для выявления ее значимых свойств, количественных и качественных оценок, необходимых для проектирования информационной системы, весьма затруднено.

В контексте исследуемой проблемы необходимо определить содержание данной категории, сущностные характеристики понятия «информация»: природу информации, положение и роль субъекта, наблюдателя, границы и степень материальности

информации. Существенным также является определение места и взаимосвязи данной категории в ряду других категорий и понятий, связанных или наиболее близких: «неопределенность», «знания», «сообщения», «коммуникации» и «коммуникационный процесс».

В первоначальном смысле термин «информация» означал сведения вообще. В данном случае информация рассматривалась как любые знания, сведения, данные, получаемые или накапливаемые в процессе развития науки и практической деятельности людей. Такое широкое понимание, содержащееся в энциклопедических и толковых словарях, объединяет любые сведения, как полезные, так и бесполезные (шумы).

Позднее, многие авторы стали рассматривать информацию как совокупность новых, ранее неизвестных сведений, как меру устранения неопределенности. Клод Шеннон [6] в работах по теории информации утверждает, что в сообщении информации тем больше, чем большую неопределенность оно устраняет. Данное определение оказывается весьма полезным при количественных оценках информации. Единицей измерения информации в количественном аспекте является бит, которая широко используется в технических науках. Это положение, применительно к социально-экономическим исследованиям, вызывает существенные методологические трудности. Знаки являются одновременно формой представления и формой выражения информации. Анализ разнообразия указанных форм, их специфических свойств и отношений позволяет вывести количественные оценки объема экономической информации. Объем символьной информации определяется количеством букв, знаков, символов, сообщений, листов и др., объем воспринимаемой информации характеризует полноту информации о каком-либо объекте для принятия обоснованного решения. Он зависит от символьного объема, формы представления (текст, графика, формулы, звук), временного интервала на ее обработку, сложности самой информации или ее обработки, текущего состояния объекта управления.

Во-первых, социально-экономические системы связаны не только с динамикой фактических параметров, но и с будущим развитием. В конкретный момент невозможно определить границы полезности сведений или данных в пространственном и временном аспекте. Сведения, определяемые как бесполезные, излишние или недостоверные в данный момент, могут быть интерпретированы иначе в будущем [5, 8].

Во-вторых, значительная часть информации в социально-экономических исследованиях, в том числе при стратегическом управлении не может быть определена лишь в символьном эквиваленте.

В работе Н. Кобринского и Е. Майминаса [1], наряду с рассмотренными выше, предложены еще два определения информации.

Информация - это мера расширения и развития тезауруса получателя. В данном случае информация рассматривается не только как новые и полезные сведения, но понятные сопряженные с имеющимся у получателя запасом информации. Эта информация определенным образом упорядочена в виде систематизированного словаря понятий с указанием логических и смысловых связей между ними (тезаурусом).

Информация - это мера полезности полученных и усвоенных знаний. В данном случае речь идет об использовании информации, т.е. информации, способствующей решению конкретных задач, прагматической информации.

Остальную информацию получатель отсекает как прагматический шум. Таким образом, можно считать, что все рассмотренные определения информации правомерны и могут использоваться применительно к конкретному классу задач (табл. 1).

Таблица 1 - Существующие дефиниции категории «информация» и направления их применения

Определение категории	Применение
1. Любые знания, сведения, данные	Оценка информационных ресурсов в целом. Выявление неявной, скрытой информации и ее активизация
2. Совокупность новых, ранее неизвестных сведений	Количественная оценка информации
3. Информация - мера расширения тезауруса получателя	Оценка информации с позиции ее потребительских свойств
4. Информация - мера полезности полученных и усвоенных знаний	Прагматическая оценка информации

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации» понятие «информация» представляется как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их предоставления»; при этом «...закон регулирует отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов на основе документированной информации» [].

Список использованной литературы

1. Кобринский Н.Е., Майминас Е.З., Смирнов А.Д. Экономическая кибернетика. М.: Экономика, 1982.
2. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией [Текст]/ М.И.Круглов.- М.: Русская деловая литература, 1998 - 786с.
3. Мисаков А.В., Абдулкадырова М.А., Басаев И.Б. Оценка состояния аналитической работы на предприятиях АПК. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2008. № 3-2 (58). С. 117-121.
4. Мисаков А.В., Афов Х.Х. Системный анализ информационного обеспечения управления монопродуктовыми предприятиями регионального производственного комплекса. Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2010. № 5-1. С. 75-82.
5. Тлеужев Р.М., Мисаков А.В. Информационная асимметрия и ее влияние на анализ финансового состояния предприятий. Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2014. № 4(60). С. 115-120.
6. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике [Текст] / К. Шеннон.- М., 1963. — 267с.
7. Misakov V. State regulation as factor and condition of modernization and formation of a long-term trajectory of development of national economy. В сборнике: economy modernization: new challenges and innovative practice. Conference Proceedings. scope academic house b&m publishing; Science editor: R. Berton. 2013. С. 15-18.
8. Kovacich G. Netspionage: The Threats to Global Information. NY. 2000

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Кашбразиев Р.В.

к.э.н., доц. Института управления, экономики и финансов

Казанский федеральный университет, г. Казань, РФ

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

С позиций системно-целевого подхода цель финансового механизма международной производственной кооперации (МПК) может быть представлена как преобразование ресурсов на входе в систему международных кооперационных связей в эффективный результат на выходе. В связи с этим необходимо установить и оценить текущие и перспективные финансовые ресурсы МПК, проанализировать условия, обеспечивающие рентабельность предприятий-участников международной кооперации.

Одним из основных источников финансирования международных инвестиций является государственный бюджет. Согласно кейнсианской теории, в кризисные времена происходит усиление роли государства. Вместе с тем, усиление роли государства требуется и в условиях модернизационных рывков, что способствует повышению доли бюджетных расходов в структуре производственных инвестиций. Бюджетные расходы на развитие МПК – по нашей оценке до 1 трлн . руб. ежегодно – являются существенным вкладом в модернизацию национальной экономики. Это касается как выделения бюджетных ассигнований на развитие новых высокотехнологичных отраслей, так и предоставления государственных гарантий . Так, в 2014 г. правительством РФ на 15 лет предоставлены государственные гарантии на 35 млрд. руб. КамАЗу на реализацию инвестиционной программы по модернизации производства, в том числе по созданию совместных российско-австрийских предприятий [1]. Это, в свою очередь, способствует ускорению развития гарантийных механизмов, инфраструктуры финансового рынка, т.е. косвенных методов финансирования МПК.

Следующий источник финансовых ресурсов МПК – собственные средства предприятий. Сюда мы относим в первую очередь сальдированный финансовый результат деятельности предприятий РФ, который составил 6,89 трлн. руб. в 2010 году и 5,90 трлн . руб. в 2014 году. Как видим, финансово состоятельные и, как правило, крупные и средние предприятия РФ располагают значительными денежными ресурсами. На наш взгляд , в условиях интернационализации хозяйственных отношений основными источниками финансирования МПК становятся собственные средства предприятий и их иностранных инвесторов -партнеров по МПК. Мы оцениваем эти средства примерно в 10 трлн. руб., поровну – с каждой стороны.

Сегодняшние тенденции подтверждают, что во многих случаях, по крайней мере при высокой капиталоемкости международных производственных проектов, финансирование МПК поступает от самих предприятий и их зарубежных партнеров (как правило, от ТНК).

Важнейшим источником (как внутренним, так и внешним) финансового обеспечения МПК является банковский капитал. Банковское кредитование способствует развитию международной кооперации и выпуску конкурентоспособной продукции. Услуги банков по кредитованию внешнеэкономической деятельности охватывает широкий круг банковских кредитных операций – от предоставления овердрафта по текущему счету клиента банка до финансирования инвестиционных международных проектов.

Общий объем банковских ресурсов РФ составляет 56 трлн. руб. [2]. По нашей оценке, примерно 5,6 трлн. руб. из этой суммы могут быть использованы в виде инвестиционных кредитов. Развитие банковской системы России, судя по ее доле в национальном продукте, находится на достаточно высоком уровне. В связи с этим, финансовую систему РФ можно охарактеризовать как основанную на банковской системе [3]. Однако с учетом того, что банковские активы западных стран превышают 100 трлн. долларов США, необходима активизация сотрудничества с иностранными банками, привлекая как минимум еще 5,6 трлн. руб. на долгосрочное кредитование российских предприятий, участвующих в МПК. Переход к МСФО способствует привлечению международных кредитов, поскольку иностранные банки больше доверяют тем предприятиям, которые составляют свои отчеты согласно международным стандартам.

Следующий источник долгосрочных финансовых ресурсов МПК – фондовый рынок, который наряду с банковскими кредитами является частью рынка капитала. Показатель капитализации фондового рынка, рассчитываемый как отношение объема находящихся в обращении ценных бумаг к ВВП, является основным индикатором, демонстрирующим состояние рынка ценных бумаг и потенциал экономических субъектов мобилизовать средства на развитие международной кооперации. В 2013 году этот показатель был равен 28,7 трлн. руб. Учитывая, что объем торгов акциями и облигациями предприятий составляет примерно 1/5 от общего объема торговли Московской биржи, сумма до 5,7 трлн. руб. может быть рассмотрена, на наш взгляд, в качестве источника финансирования МПК. Потенциальным источником ресурсов для развития МПК являются зарубежные биржевые площадки. Положительный опыт размещения акций и облигаций российскими компаниями (ИРО) на Лондонской и Нью-Йоркской биржах уже имеется.

Анализ мирового опыта свидетельствует, что наличие адекватных инструментов долгосрочного финансирования оказывает положительное влияние на развитие экономики. На наш взгляд, привлечению денег с фондовых рынков России и мира в пользу развития МПК в России могло бы способствовать развитие фондов взаимных инвестиций (mutual funds), одного из современных аналогов кредитных кооперативов. В современном мире это – основной институт коллективного инвестирования, однако доля чистых активов российских фондов равна всего лишь 0,01% от совокупных мировых чистых активов фондов взаимных инвестиций [4, p. 219].

Перспективным источником ресурсов МПК представляются межгосударственные фонды взаимных инвестиций (межгосударственные инвестиционные фонды). Так, за последние годы созданы: Российско-китайский инвестиционный фонд (\$4 млрд), Российско-итальянская инвестиционная платформа (€1 млрд), российско-кувейтское инвестиционное партнерство (\$4 млрд) и т.д.

Финансовый механизм, как система форм и методов управления движением финансовых ресурсов в целях направления экономических процессов в нужное русло, включает не только поиск и формирование финансовых ресурсов, но и их эффективное использование.

Задача эффективного использования средств МПК включает поиск привлекательных объектов вложений, выбор наиболее рациональных форм кредитования международных проектов, предоставление различных стимулов.

Сегодня наиболее эффективными являются виды деятельности, связанные с добычей, первичной переработкой и транспортировкой сырья. Вместе с тем, на наш взгляд, российская машинотехническая продукция имеет все шансы занять достойное место на внутреннем и мировом рынках, рационально сочетая использование собственных и привлеченных ресурсов, в том числе при правильном использовании

механизмов перераспределения поступлений от сырьевых отраслей, достаточно сильно интегрированных в систему международной кооперации производства.

Эффективным инструментом стимулирования МПК может стать специальные меры по таможенному регулированию в рамках региональных и глобальных интеграционных союзов. В связи с оценкой влияния таможенного регулирования на развитие МПК следует отметить, что членство в ВТО является стимулирующим фактором для экономики России, так как снижение таможенных пошлин не может не способствовать развитию МПК и росту экспорта российских высокотехнологичных товаров.

Стабильные экспортные поставки приводят к формированию устойчивых международных кооперационных связей. Поэтому финансовое стимулирование экспорта может способствовать встраиванию российских предприятий в глобальные сети добавления стоимости. В современных условиях инновационное развитие экономики невозможно без участия в глобальном разделении производственного процесса, что требует создания комплекса стимулирующих льгот и преференций для развития международной кооперации в высокотехнологичных секторах с экспортным потенциалом.

Следующим элементом стимулирования МПК является развитие кредитного страхования. Страхование международных кредитов – государственное и частное – один из узловых элементов обеспечения устойчивости и рентабельности международной производственной кооперации.

Страхование экспортных кредитов в рамках МПК возникает при экспорте товаров капитального назначения, при крупных поставках, затруднительных оплатить импортеру без долгосрочных кредитов, при поставках на развивающиеся рынки с высокими политическими и коммерческими рисками.

Эффективными финансовыми инструментами стимулирования МПК являются также субсидирование процентных ставок экспортных кредитов, льготное кредитование покупателей российских товаров, предоставление связанных кредитов и налоговое стимулирование международной кооперации.

Таким образом, формирование финансового механизма обеспечения МПК вызвано необходимостью эффективного использования финансовых ресурсов в целях углубления международных научно-технических и производственных связей страны, усиления международной специализации национальных компаний, повышения их рентабельности и конкурентоспособности.

Комплексное исследование финансовых ресурсов МПК позволило прийти к выводу о наличии разнообразных источников финансового обеспечения международной кооперации – собственные средства предприятий, государственный бюджет, российские, иностранные и межгосударственные банки, российские и мировые фондовые рынки, межгосударственные фонды взаимных инвестиций – способных предоставить необходимые для развития МПК финансовые средства.

Важными условиями рационального использования финансовых средств МПК является поиск привлекательных объектов вложений, таможенное регулирование в рамках региональных и глобальных интеграционных союзов, страхование экспортных кредитов, стимулирование национального экспорта, налоговые льготы для обеспечения рентабельной работы предприятий-участников МПК.

Список использованной литературы

1. «КамАЗ» получил госгарантии на \$1 млрд под облигации. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/45964> (дата обращения 30.11.2015)
2. *IMF*. Global Financial Stability Report, October 2014. 192 pages
3. *Allen F., Gale D.* Comparing Financial Systems.-The MIT Press, 2001. 520 pages.
4. *Investment Company Institute*. 2014 Investment Company Fact Book.- Washington, Investment Company Institute. 2015. 294 pages

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ПОРТФЕЛЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Повышение уровня социальной обеспеченности пенсионеров за счёт роста частных (профессиональных и индивидуальных) пенсий возможно только при эффективном управлении портфелями негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в которые размещены средства пенсионных резервов, сформированные в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Объект исследования – портфель НПФ. Предмет исследования – нормативные требования к составу и структуре портфелей НПФ. Цель исследования – выработка предложений, направленных на повышение эффективности управления портфелями фондов, в виде пересмотра нормативных ограничений по их составу и структуре. Методы исследования: анализ зарубежного опыта, дедукция от постулатов неоклассической финансовой теории, логический метод с использованием принципов размещения средств пенсионных резервов.

Для балансирования понятийно-категориального аппарата мы предлагаем законодательно закрепить понятие портфеля НПФ по НПО в следующем виде. Портфель НПФ по НПО это совокупность средств пенсионных резервов, размещенных в активы для обеспечения исполнения обязательств перед вкладчиками и участниками в соответствии с определёнными пенсионными схемами, которая может управляться как целостный объект и/или как несколько объектов с учётом особенностей пенсионных схем. Пенсионная схема это совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и их преобразования в пенсионные выплаты. Принципы размещения средств пенсионных резервов [1], имеющие непосредственное отношение к формированию и управлению составом и структурой портфеля активов НПФ: обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности; определения инвестиционной стратегии; учета надёжности ценных бумаг; профессионального управления инвестиционным процессом. Схема деятельности НПФ по НПО показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема деятельности НПФ по НПО.

Регулирование инвестиционной деятельности пенсионных фондов в большинстве стран достаточно гибкое и подвижное [3]. При изменении нормативных требований к пенсионным планам регуляторы пенсионных рынков учитывают множество факторов, связанных с мировой и национальной экономической конъюнктурой и состоянием мирового и национального финансового рынка. Целью при этом является повышение эффективности инвестиционного процесса в системе НПО в целом.

Текущие требования [2] к составу и структуре портфелей фондов в РФ с учётом анализа зарубежного опыта [4, 5] являются избыточно либеральными даже для большинства стран с развитой пенсионной экономикой и развитым финансовым рынком. Для стимулирования развития института НПФ, расширения и развития внутреннего финансового рынка, реализации принципов размещения пенсионных резервов, повышения эффективности управления портфелями фондов, обеспечения общественных интересов и интересов участников фондов, повышения роли НПФ в обеспечении экономического роста мы рекомендуем изменить требования к составу и структуре активов портфеля НПФ. В частности : ограничить долю одного инвестиционного объекта, за исключением госбумаг, с 15% до 5% от стоимости портфеля НПФ; ограничить долю от капитализации эмитента 5% при покупке акций; ограничить 5% долю ценных бумаг эмитента-вкладчика НПФ, как и совокупную долю ценных бумаг, эмитенты которых взаимодействуют или связаны с фондом, даже если, эти ценные бумаги включены в высший котировальный список; ограничить совокупную долю акций в портфелях фондов 50%, долю прямых инвестиций в акции 30%; снять требование резидентства эмитентов в странах-членах ОЭСР для зарубежных инвестиций НПФ, наложить запрет на инвестиции в страны, в которых имеются высокие политические риски, и ослабить требования по рейтингам международных агентств; снизить долю депозитов и депозитных сертификатов до 40%, а долю одного банка до 10%; снизить с 70% до 30% долю инвестиционных фондов, а долю под управлением одной УК с 25% до 10%; открыть для фондов венчурные инвестиции в объёме до 10% от стоимости портфеля; долю ценных бумаг купленных на IPO снизить с 40% до 20%, а долю ценных бумаг с не зарегистрированным отчетом об

итогах выпуска с 15% до 5%. Заданные направления анализа по отдельности могут быть подвержены дальнейшей проработке другими исследователями.

Список использованной литературы

1. О негосударственных пенсионных фондах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ, ред. от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 01.02.2007 № 63, ред. от 26.08.2013. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. OECD. Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds 2014. / OECD // OECD Publishing, 2014. – 164 p.

4. OECD. Pension markets in focus 2014. / OECD // OECD Publishing, 2014. – 40 p.

5. OECD. Pension markets in focus 2015. / OECD // OECD Publishing, 2015. – 44 p.

Сердюкова Е.В.

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета Г. Пятигорск, РФ

Григорьева Е.А.

студентка 4-го курса направления подготовки «Экономика» Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета Г. Пятигорск, РФ

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В условиях очередного финансового кризиса все большую актуальность приобретают вопросы эффективного управления организацией с учетом воздействия неблагоприятных факторов и явлений внешней среды. Одним из широко известных инструментов финансового управления является финансовый мониторинг, как правило, рассматриваемый как комплексная система аналитической поддержки принятия управленческих решений, на основе систематического отслеживания ключевых показателей деятельности организации, оценки их динамики и отклонений от нормативных и плановых значений, анализа факторов и причин произошедших отклонений.

Устойчивость развития организации и ее жизнеспособность, в том числе в условия кризиса, определяются уровнем эффективности управленческой системы, способной адекватно реагировать на быстроменяющиеся условия деятельности и осуществлять более эффективное использование имеющихся ресурсов по сравнению с конкурентами. При том решения относительно использования ресурсов должны быть максимально адекватны сложившимся условиям и обеспечивать достижение ключевых целей организации. Успешность принимаемых управленческих решений в значительной степени зависит от наличия качественной информации, которая должна достоверно, своевременно и полно отражать текущую ситуацию, а также перспективы развития организации, т.е. носить, в том числе, и прогнозный характер.

Формирование необходимой аналитической информации, отвечающей указанным требованиям возможно в рамках осуществления мониторинга ключевых аспектов

финансовой деятельности организации, таким образом, финансовый мониторинг является инструментом информационной поддержки управления организацией.

Важнейшим вопросом организации и эффективности функционирования такой системы является определение набора показателей, по которым будет осуществляться анализ в рамках мониторинга. Основными направлениями, по которым осуществляется оценка финансово-хозяйственной деятельности организации являются ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность, деловая активность организации. Каждое из перечисленных направлений значимо для характеристики организации и для их анализа применяется набор финансовых коэффициентов широко рассматриваемых в соответствующих работах по экономическому анализу. В частности группы коэффициентов рассматриваются в работах Л.А. Бернштейна, Дж. К. Ван Хорна, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой и мн. др.

Одной из проблем применения данных показателей в системе мониторинга организации, на что указывают многие исследователи, является их большое количество и многообразие. Однако для того, чтобы они могли эффективно использоваться в процессе управления, число их должно быть оптимальным, то есть, с одной стороны достаточным для полной характеристики ключевых аспектов деятельности организации, а с другой стороны не должно быть перегруженности, т.е. излишней информации, затрудняющей восприятие и интерпретацию основных тенденций развития хозяйствующего субъекта.

В настоящее время многие авторы отмечают ограниченность использования оценок деятельности предприятия на основе показателей рентабельности, обусловленную тем, что их расчет осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности. Информация, формируемая в системе бухгалтерского учета, характеризует хозяйственные операции, которые были совершены в прошлом, а потому показатели, рассчитанные на ее основе отражают результативность работы предприятия в прошедших отчетных периодах, не учитывая при этом перспективы развития организации, а также вероятный и планируемый эффект долгосрочных инвестиций. Показатели рентабельности не отражают степень рискованности бизнеса, т.е. не показывают, какой ценой был получен результат, а также возможность альтернативного использования вложенных средств.

Ограниченность и недостатки показателей рентабельности, а также ликвидности и финансовой устойчивости характеризуют и построенные на их основе интегральные показатели деятельности и ранжирование на их основе компаний по финансовому положению. Среди таких показателей наиболее распространены экономико-математические модели известных западных экономистов Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и др., разработанные на основе многомерного дискриминантного анализа.

Все большее число исследователей, рассматривая вопрос о целях деятельности организации, высказывают мнение о том, что основной его целью является рост рыночной стоимости предприятия. Рыночная стоимость, представляя собой интегрированную оценку эффективности организации позволяет объединить такие категории как прибыльность и уровень риска, тем самым, устраняя противоречие, возникающее при использовании показателей рентабельности и ликвидности.

Рыночная стоимость предприятия, отражая финансовое благополучие и долгосрочные перспективы деятельности компании, является обобщающим, универсальным показателем, так как учитывает не только результат работы менеджеров, но и влияние внешних факторов (позиции компании на рынке, экономическую и рыночную конъюнктуру, поведение инвесторов). Каждое управленческое решение, в конечном счете, отражается на величине стоимости предприятия. Решение о принятии или отклонении того или иного управленческого

решения должно быть проанализировано с точки зрения его влияния на рыночную стоимость предприятия.

Изменение рыночной стоимости отражает интегральный эффект влияния принимаемых решений на все параметры деятельности предприятия, что позволяет оценивать их варианты в ситуации множественного выбора.

Таким образом, в качестве интегральной цели деятельности компании следует рассматривать максимизацию ее рыночной стоимости. Однако, для того, чтобы эта цель могла быть использована в системе мониторинга, важно определить показатели, отражающие достижение этой цели, ориентиры деятельности.

Список использованной литературы

1. Мельцас Е. Мониторинг финансовой устойчивости как мера антикризисного управления // Финансовая жизнь.- 2013. - № 2. - С. 29-32.

2. Сердюкова, Е. В. Оценка эффективности деятельности предприятия в системе внутреннего финансового мониторинга // Материалы XXXVII научно-технической конференции по итогам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СевКавГТУ за 2007 год. -Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. – С. 47-48.

3. Сердюкова Е.В. Инструменты мониторинга эффективности финансовой деятельности организаций // Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. - 2014. № 1 (12). С. 203-207.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Алексашкина Е.П.

аспирант кафедры торговой политики ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва РФ

ПОНЯТИЕ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ИХ ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ

В данной работе представлены виды спортивных и досуговых учреждений и предпринята попытка их классифицировать.

Ключевые слова: спортивно-досуговые учреждения, учреждения досугового плана, коммерческие и некоммерческие спортивные организации.

Цель – построить классификацию спортивных и досуговых учреждений.

Задача – рассмотреть, как осуществляется деятельность спортивных и культурно-досуговых учреждений, как происходит контроль работы со стороны регулирующих организаций, таких учреждений и провести литературный обзор.

Происходящие в последние годы социально-экономические и организационные преобразования в обществе привели к принципиально новым подходам в разработке и реализации основных направлений молодежной политики, а также к переосмыслению существующих способов и методов социальной работы с населением. Становится все более актуальной проблема социального воспитания детей и подростков, их духовно-нравственное становление и развитие их личности.

В такой ситуации повышение эффективности деятельности организаций способных привлечь население к здоровому образу жизни и правильной организации своего досуга становится приоритетной задачей.

Степень научной разработанности проблемы. Данная проблема, являясь междисциплинарной, требует обращения к историческим, философским, социологическим и культурологическим исследованиям. История изучения досуга и свободного времени представлена работами Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда/ С.Г. Струмилин,- М.: Госполитиздат, 1957. - 289с.; Особенности молодежной культуры и субкультуры отражены в трудах Ю.Г. Вишневого, А.С. Запесоцкого, Е.Л. Омельченко, В.К. Сергеева, В.Т. Шапко.

Так же в целях развития физической культуры и спорта столицы Правительством Москвы была принята программа «Спорт Москвы» на 2012–2016гг., в которой по словам Мэра Москвы С.С. Собянина *«Основная цель государственной программы «Спорт Москвы» – повышение доступности и привлекательности городской спортивной инфраструктуры для максимального числа желающих заниматься спортом»*. [1,с.1]

Физкультурно-оздоровительная, досуговая и спортивная работа с населением ориентирована на сохранение физического здоровья людей и прежде всего детей и молодежи, привлечение всех категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. Занятия в спортивных секциях, кружках, студиях, группах и командах направлены на поддержание у детей и подростков хорошей физической формы, приобретение необходимых спортивных навыков, отвлечение от улицы и бессмысленного время препровождения и как следствие ограждение от вредных привычек.

Досуг - часть нерабочего времени, которая остается у человека после исполнения непреложных непроеизводственных обязанностей. Первыми элементарными

ценностями досуга являются отдых и движение, служащие восстановлению физических сил и душевного равновесия. [2,с.7].

Спорт - составная часть физической культуры, средство и метод физического воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека.

В мире существует огромное множество спортивных организаций и учреждений самой различного направления и специализации, – такие как добровольные спортивные общества, детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы, профессиональные лиги, детско-подростковые спортивные клубы по месту жительства, фитнес-клубы. Все они представляют различные виды спорта и отрасли физической культуры, имеют различные формы собственности, но всех их объединяет одно – они надлежащим образом юридически оформлены и зарегистрированы.

Каждая физкультурная и спортивная организация создается для выполнения какой-либо цели, сформулированной в уставе организации, выражает причину создания и существования данной организации. С точки зрения назначения физкультурные и спортивные организации современной России подразделяются на следующие виды.

По функциональному назначению на такие виды как:

1. Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и детско-юношеские клубы физической подготовки
2. Спортивные клубы и коллективы физической культуры.
3. Спортивные клубы профессионального спорта.
4. Физкультурно-оздоровительные центры и фитнес-клубы.
5. Стадионы и спортивные комплексы.

По отношению к прибыли различают два основных типа предприятий:

- коммерческие предприятия, которые создаются с целью получения прибыли;
- некоммерческие предприятия, которые создаются в иных целях – например, с целью развития и популяризации отдельных видов спорта, распространения идей здорового образа жизни, с целью поддержки ветеранов спорта и проч.

Некоммерческая организация может осуществлять один или несколько видов деятельности, соответствующих целям некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами

Коммерческие предприятия в основном ориентированы на продвижение товаров и услуг потребителю. Продажи по идее должны обеспечивать прибыль, которая может быть использована для закупки сырья, необходимого для дальнейшего производства товаров и услуг [3,с.172].

Коммерческие организации - могут получать доход из множества самых разных источников, например привлекать значительные государственные ресурсы или заключать контракты с крупными спонсорами.

Также спортивно-досуговые учреждения можно подразделяются по форме собственности:

1. Государственные бюджетные учреждения – организации, созданные для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами Российской Федерации в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Выполняет государственное задание и получает финансирование в виде субсидии из местного или регионального бюджета для осуществления работ по выполнению данного задания.

2. Частные учреждения - некоммерческие организации, созданные собственником для осуществления физкультурной, социально-культурной, спортивной, досуговой или

иной деятельности некоммерческого характера, финансируются частным капиталом, и их деятельность полностью зависит от владельца.

3. Общественные организации - добровольная организация созданная кругом лиц, объединенных общим интересом для реализации общих целей, указанных в уставных документах. Государство обеспечивает правовую защищенность, финансовую поддержку, но не является учредителем и не регламентирует их деятельность. Они приобретают самостоятельный социальный статус.

По территориальному охвату спортивные учреждения бывают:

1. Международные - это всемирные и региональные неправительственные организации по физической культуре, физическому воспитанию и спорту.

2. Общероссийские спортивные федерации - общероссийская общественная организация, которая создана на основе членства, получила государственную аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, а также подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд.

3. Региональная спортивная организация - организация, действующая в целях развития определенного вида спорта на территории субъекта Российской Федерации.

4. Местная спортивная федерация создаётся и действует в целях развития определённого вида или видов спорта на территориях муниципального района, городского округа, внутригородского муниципального образования. [4]

Стоит отметить и учреждения, регулирующие деятельность спортивных и досуговых учреждений:

1. Государственные комитеты по физической культуре, спорту и туризму.

2. Региональные центры спортивной подготовки, имеющие статус государственного учреждения.

3. Олимпийский комитет России (ОКР).

Организации, занимающиеся подготовкой кадров для обеспечения физкультурных и спортивно-досуговых учреждений квалифицированными сотрудниками:

1. Учреждения высшего и среднего профессионального физкультурного образования.

2. Кафедры физического воспитания вузов и другие структурные подразделения образовательных учреждений.

Несомненно, в развитие физкультурно - спортивной деятельности вносят свой вклад:

1. Федерации, союзы, ассоциации и лиги по видам спорта.

2. Фонды (Пенсионный фонд олимпийцев и др.).

3. Негосударственные образовательные учреждения физической культуры и спорта.

4. Научные организации в области физической культуры и спорта.

На основании приведенной классификации можно сделать вывод о том, что не целесообразно делить спортивные и досуговые учреждения на самостоятельные группы, так как их можно классифицировать по одним и тем же признакам и соответственно нужно рассматривать вне разрывной связи.

Список использованной литературы

1. Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. №432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2016 гг.»

2. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга-М.,2003, с.7

3. Marketing Management for Nonprofit Organizations Автор: Adrian Sargeant, 2005г. - 424с., с.172

4. http://www.opace.ru/b/teoriya_i_metodika_izbrannogo_vida_sporta

Зелинская М.В.,
*доктор экон. наук, профессор, профессор кафедры государственного и
 муниципального управления ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный
 университет г. Краснодар, РФ*

Бекирова К.Н.
*к.э.н., доцент кафедры учета и финансирования
 ФГБОУ ВПО Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, РФ*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Одним из энергодефицитных регионов России в настоящее время является Краснодарский край. Производство электроэнергии здесь на душу населения составляет 1852,6 кВт·ч/чел, что почти в 4 раза меньше среднероссийского уровня (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Производство электроэнергии на душу населения, кВт·ч/чел

Регион	2010	2011	2012	2013
Российская Федерация	7266,6	7378,3	7467,0	7380,1
Центральный федеральный округ	5960,7	6036,0	6106,3	5871,2
Северо-Западный федеральный округ	8132,8	8449,8	8354,4	8067,4
Южный федеральный округ	3646,9	3928,7	4012,7	4349,4
в т.ч. Краснодарский край	1267,7	1253,4	1503,6	1852,6
Северо-Кавказский Федеральный округ	2670,6	2619,1	2554,3	2392,7
Приволжский федеральный округ	6368,8	6487,7	6470,8	6554,8
Уральский федеральный округ	14550,7	14876,2	15173,6	14972,0
Сибирский федеральный округ	10962,8	10805,2	11037,6	10854,6
Дальневосточный федеральный округ	7151,8	7328,8	7823,6	7983,0

Электроснабжение потребителей данного региона только на 34% обеспечивается собственными источниками, 66% электроэнергии поступает извне (см. таблицу 2). На Кубани можно констатировать парадоксальную ситуацию: нехватка энергетических ресурсов, с одной стороны, и наличие богатейших природных резервов – с другой. Краснодарский край уникален, т.к. обладает всеми видами возобновляемых источников энергии: ветровой, солнечной, геотермальной, а также энергией биомассы (см. таблицу 3). Здесь уже шесть лет реализуется программа по энергосбережению и энергетической эффективности, однако основные ее проекты в области внедрение энергоэффективных технологий пока не запущены. При постоянном росте потребления энергосистема региона отстает от темпов развития экономики Краснодарского края.

Таблица 2 – Электробаланс регионов РФ, (млн.кВт.час)

Регион	Произведено электро- энергии	Получено из-за пределов Российской Федерации	Потреблено электро- энергии всего	Отпущено за пределы Российской Федерации
Российская федерация	1054809,9	9967,2	1041122,1	23655,0
Центральный федеральный округ	232336,5		206190,9	
Северо-Западный федеральный округ	115280,7		106669,5	
Южный федеральный округ	54481,6		63089,3	

Регион	Произведено электро- энергии	Получено из-за пределов Российской Федерации	Потреблено электро- энергии всего	Отпущено за пределы Российской Федерации
в т.ч. Краснодарский край	6589,4	15354,6	20861,6	1082,4
Северо-Кавказский Федеральный округ	24792,4	13316,3	22646,4	15462,3
Приволжский федеральный округ	193629,2		192563,5	
Уральский федеральный округ	180228,1		184168,6	
Сибирский федеральный округ	208070,2		220822,9	
Дальневосточный федеральный округ	45991,2		44971,0	

Считаем перспективным видом альтернативной энергетики в регионе применение геотермальных источников. Краснодарский край в этом отношении – третий регион в стране по потенциалу после Камчатки и Дагестана. Тут разведано 18 геотермальных месторождений с потенциальной мощностью 258 МВт, пробурено 79 скважин глубиной два-три километра. Однако внимания этому виду энергоснабжения в крае уделяется пока недостаточно, а от имеющегося потенциала используется лишь 20%. Причина, прежде всего, в расположении. Геотермальные месторождения имеются только в районах предгорья, где проходит тектонический разлом и магма поднимается на глубину 3,5 километра, нагревая подземные воды. Осваивать их довольно сложно и дорого – бурение одной скважины обходится примерно в 60-70 млн рублей. Однако перспективы данного вида энергетики впечатляют: 1 Гкал тепловой энергии стоит 340 руб., когда в Краснодаре стоимость достигает 1 500 руб., а по краю – 5 000 руб. за 1 Гкал тепла от газовых котельных.

Ветроэнергетика – также возможный вариант усиления энергообеспечения региона.

Таблица 3 – Характеристика потенциала развития альтернативной энергетики в Краснодарском крае

Оценка	Ветровая энергетика	Мини-ГЭС	Геотермальная энергетика	Переработка отходов деревообработки и сельского хозяйства	Солнечная энергетика
Наличие ресурсов и их доступность: природные	Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/с	река Кубань, река Лаба	Зоны распространения геотермальных вод	Развитость сельского хозяйства и деревообработки	Продолжительность солнечного сияния 2200-2400 часов в год
трудовые	имеются				
инфраструктурные	частично имеются				
материальные	частично имеются				
Соответствие требованиям экологичности	соответствует		частично соответствует	соответствует	
Наличие международного опыта разработок	имеется				
Региональный опыт использования возобновляемых источников	имеется	имеется	имеется	налажено производство топливных брикетов	имеется
Федеральная поддержка альтернативной энергетики	в недостаточной степени				
Направления использования	Выработка электрической энергии	Электроснабжение районов	Выработка тепловой и электрической энергии	Производство тепловой энергии	Выработка тепловой и электрической энергии

Анализ ветрового потенциала показал, что строительство ветроэнергетических установок возможно на всей территории Краснодарского края. По предварительной оценке скорости ветра на высоте 20 м экономически целесообразно сооружение комплекса общей установленной мощностью 900 МВт с годовой выработкой 3275 млн кВт-ч электрической энергии, что составляет 36% суммарной подключенной мощности всех подключенных потребителей региона. При оценке скорости ветра на высоте 30-60 м экономически целесообразно сооружение 4-х комплексов на побережье Черного и Азовского морей, которые обеспечат 34,4% краевого фактического годового потребления. Сегодня уже хорошо изучены ветровые нагрузки в различных зонах края, спроектированы ветряные комплексы общей мощностью 398 МВт на площадках станции Благовещенской, Геленджика, Анапы и Ейска. Понимая актуальность проблемы и необходимость развития отрасли, правительство РФ еще в 2013 г. одобрило нормативные акты, стимулирующие использование возобновляемых источников энергии и локализуемых на территории страны производство оборудования для такой генерации. Был одобрен проект постановления, определяющий ценовые параметры торговли мощностью объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии [2]. В целом все аналитики сошлись на том, что это благотворно скажется на развитии отрасли, привлечет новые инвестиции, и увеличит мощность энергетического парка.

Еще один источник энергии, который никак нельзя обойти вниманием, – это биоэнергетика. Краснодарский край – аграрный регион, и использование, к примеру, сельхозпредприятиями биогазовых станций для переработки отходов животноводства в

тепло было бы отличным решением как для энергообеспечения, так и для улучшения экологии. Основные покупатели биогазовых установок в крае – это преимущественно потребители, которые находятся в удалении от объектов инфраструктуры [1]. Им в любом случае дешевле поставить этот аппарат, чем подключаться к сетям. Работы по проектированию биогазовых станций на ряде сельхозпредприятий края ведутся. Заключены соглашения с Данией, как стратегическим партнером в этом направлении.

Краснодарский край является перспективным регионом для использования солнечных электростанций и тепловых станций. В настоящее время широкое распространение получил способ преобразования солнечной энергии в тепловую при помощи солнечных коллекторов. Суммарная солнечная радиация, поступающая в данном регионе на горизонтальную поверхность в течение года, составляет 1200-1400 кВт ч/м². При использовании солнечной энергии для получения электрической энергии составляет 150—200 кВт ч/ м². В современных экономических условиях для региона целесообразно сооружение сезонных солнечных водонагревательных установок с работой в межотопительный период. Строительство таких установок для жилых домов, курортных и сельскохозяйственных установок позволит ежегодно замещать 1,5 млн т органического топлива, что составляет значение полугодового краевого потребления энергетических ресурсов.

Не менее перспективным для края является использование энергии малых рек с сооружением на них малых ГЭС, а также сооружение приливных электростанций. На основании прогноза Института энергетической стратегии РФ к 2030 году установленная мощность данного вида энергоисточников по объему должна составлять 4 ГВт. Достоинством малых ГЭС является низкая абсолютная материалоемкость, короткий инвестиционный цикл. Они могут сооружаться практически на любых водных объектах, имеющих гидроэнергетический потенциал: на малых реках и ручьях, водосбросных сооружениях мелиоративных систем, водосбросах ТЭЦ, питьевых водоводах и др. Наиболее эффективным направлением для Краснодарского края является реконструкция и восстановление ранее существовавших, но впоследствии выведенных из эксплуатации малых ГЭС. Это направление также может быть перспективным в Краснодарском крае, где они могут быть реконструированы на новом техническом уровне.

Список использованной литературы

1. Зелинская М.В. Интеллектуальный капитал в экономике знаний. В сборнике: Общество в эпоху перемен: формирование новых социально-экономических отношений. Материалы VI международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. – С. 24-26.

2. Зелинская М.В., Чернявская С.А. Ресурсы активизации развития региональной экономической системы. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. – № 1. – С. 208-210.

Краснова Т.Г.,

д.э.н., профессор

Краснов Г.И.

к.э.н., научный сотрудник

Хакасский Государственный Университет

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ И КЛАСТЕРОВ

Данная статья посвящена описанию основных особенностей формирования и развития экономических отраслей и кластеров регионов Сибири. Современная Сибирь состоит из 12 субъектов Российской Федерации, объединенных в Сибирский федеральный округ (СФО). Данный макрорегион имеет ряд отличительных особенностей, сложившихся благодаря геополитическим и природным факторам, а также в процессе его хозяйственного освоения.

К сожалению, экономическая интеграция регионов, входящих в состав СФО, на данный момент низка, но при этом в их структуре экономики преобладают промышленные (в первую очередь, ресурсодобывающие) и аграрно-промышленные отрасли, сложившиеся в естественные региональные кластеры.

Сибирь располагает большими запасами следующих природных ресурсов: 85% общероссийских запасов свинца и платины, 82% молибдена, 80% угля, 77% цинка, 71% никеля, 69% меди, 44% серебра, 41% золота, более 50% гидроэнергетических ресурсов и запасов древесины. Совокупный валовый региональный продукт регионов Сибири составляет 11,5% ВВП России.

Другой важнейшей особенностью социально-экономического развития Сибири является высокая концентрация производства, исторически экономика макрорегиона формировалась в виде территориально-производственных комплексов. В таблице 1 представлен уровень кластеризации экономики регионов Сибири, рассчитанный по состоянию на 01.01.2014 г. Данный показатель свидетельствует о том, какая доля ВРП произведена на предприятиях и организациях кластеров.

Таблица 1 – Уровень кластеризации экономики регионов Сибирского
федерального округа

№ п/п	Регионы Сибири	Уровень кластеризации экономики, в %
	Сибирский федеральный округ	57,0
1.	Республика Алтай	22,8
2.	Республика Бурятия	56,3
3.	Республика Тыва	16,3
4.	Республика Хакасия	69,1
5.	Алтайский край	44,3
6.	Забайкальский край	21,5
7.	Красноярский край	57,9
8.	Иркутская область	62,1
9.	Кемеровская область	67,3
10.	Новосибирская область	56,9
11.	Омская область	52,6
12.	Томская область	54,3

Резко континентальный климат с холодной и продолжительной зимой и коротким теплым летом повлиял на формирование агропромышленного комплекса СФО. Сельскохозяйственными регионами Сибири традиционно являются лишь два региона: Алтайский край и Республика Алтай, доля сельского хозяйства в структуре ВРП их

экономик составляет около 20%.

Важнейшими особенностями Сибири являются ее удаленность от центра и большая территория, которая составляет 5145 тыс. кв. км. или 30% от территории России, в этой связи, большой удельный вес в структуре ВРП составляют такие отрасли, как транспорт и связь (почти 13%). Эта особенность оказывает влияние на формирование и развитие транспортных отраслей и кластеров.

В данный момент транспортная инфраструктура Сибири развита недостаточно. Большую роль в экономике страны, Сибири и стран Азии, по-прежнему, играет Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая Москву и Владивосток. Также к железнодорожным магистралям СФО относятся Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская и Южно-Сибирская железные дороги. Важным проектом в процессе освоения Сибирского региона стало строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В связи с тем, что Сибирь является главным поставщиком нефти и газа, быстрыми темпами развивается трубопроводный транспорт. К числу основных известных нефте- и газопроводов Сибирского региона относятся «Нижневартовск–Куйбышев», «Нижневартовск-Усть-Балык», «Усть-Балык–Омск», «Усть-Балык-Уфа-Альметьевск», «Александровское-Анжеро-Судженск», «Сургут–Полоцк», «Уфа-Новосибирск», «Восточная Сибирь–Тихий океан», «Ямал-Европа». Развитие магистральной сети трубопроводов позволяет формировать местную инфраструктуру и улучшить жизнь макрорегиона.

Кроме того, большое значение имеет речной грузовой транспорт. В первую очередь, для осуществления северных и сезонных завозов грузов по Ангаре, Енисею, Лене, Оби, Амуру и их притокам. По объемам перевозок речным грузовым транспортом СФО является российским лидером.

Поскольку многие районы Сибири считаются труднодоступными и удалены на значительное расстояние как друг от друга, так и от других районов страны, большое значение для жизни региона имеет авиационный транспорт, который в некоторых случаях не имеет альтернативы. Узловыми аэропортами Сибири являются 14 аэропортов, расположенных в административных центрах и крупных городах региона. Около четверти пассажирских и грузовых перевозок осуществляется с помощью малой авиации (вертолетов и малогабаритных самолетов). Использование вышеназванных видов транспорта оказывают очень большое влияние на цену товаров и услуг труднодоступных регионов Сибири. В большинстве случаев приходится выделять субсидии государственного бюджета на компенсацию высоких затрат.

Ведущей отраслью экономики Сибири является промышленность. Ее доля в общем объеме промышленного производства Российской Федерации составляет 12,4%. Основными отраслями промышленности Сибирского округа являются: цветная и черная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, топливная промышленность, промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая промышленность, электроэнергетика, пищевая и мукомольная промышленность, легкая промышленность и добыча полезных ископаемых.

В связи с историей хозяйственного освоения Сибири и географическим расположением каждого из 12 регионов Сибири промышленные предприятия по территории СФО размещены с различной плотностью. В основном промышленные кластеры сконцентрированы в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Красноярском и Алтайском краях, а также в республиках Хакасия и Бурятия.

Обрабатывающий комплекс регионов Сибири в структуре консолидированного валового продукта СФО составляет 20,9%. Самыми развитыми обрабатывающими отраслями Сибири традиционно являются черная и цветная металлургия,

машиностроение, химическая промышленность, деревообрабатывающая промышленность.

В СФО сосредоточено большинство крупнейших мировых производителей алюминия: Братский, Красноярский, Саяногорский, Иркутский, Новокузнецкий алюминиевые заводы. На территории Красноярского края находятся основной производитель никеля - Норильский горно-металлургический комбинат и ведущая золотодобывающая компания Сибири «Полюс золота», мощнейший производитель олова в России - Новосибирский оловянный завод. Два крупных кластера черной металлургии расположены в Кемеровской области и Красноярском крае.

Особенностью СФО является высокая доля электроэнергетики в структуре производства макрорегиона. Электроэнергетика вносит наибольший вклад в ВРП Республики Хакасия (больше 16%), где расположена одна из крупнейших в мире Саяно-Шушенская ГЭС.

Характеризуя структуру валового регионального продукта каждого региона Сибири, можно отметить, что наибольшая доля обрабатывающих (больше 30% ВРП) производств характерна для экономики Омской области и Красноярского края. При этом, в Омской области более преобладают нефтепереработка и нефтехимия, а в Красноярском крае – черная и цветная металлургия. Добывающие отрасли наиболее развиты в Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае, об этом свидетельствует структура ВРП (больше 20% в структуре ВРП названных регионов занимает добыча полезных ископаемых).

Таким образом, основными особенностями социально-экономического развития отраслей и кластеров Сибири являются:

- богатый природно-сырьевой потенциал;
- большая территория и удаленность от центра;
- высокий уровень обеспеченности энергоресурсами; холодная и продолжительная зима, ограничивающая развитие сельского хозяйства; исторически сложившийся подход к комплексному освоению территории,

создавший условия для формирования естественных кластеров.

В этой связи, следует отметить, что в среднесрочной перспективе приоритетное развитие в регионах Сибири, по-прежнему, будут иметь добывающая и обрабатывающая промышленность и транспорт. Наличие ценнейших рекреационных ресурсов и уникальной природы положило начало формированию туристического кластера Сибири, который является приоритетным и перспективным для всех регионов СФО.

Список использованной литературы

1. Зинченко А.Г. Проблемы развития и размещения производственных комплексов Западной Сибири: монография. Омск: изд-во ОмГУ, 2011-212с.

Краснов Г.И.
*к.э.н., научный сотрудник, Хакасский
государственный университет г.Абакан,
РФ*

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРИ

В структуру Сибирского федерального округа (СФО) входят 12 субъектов РФ, его территория составляет 5145 тыс. кв. км. (30% от территории России), население – 19,3 млн. человек (13,5% от населения России). Сибирь располагает большими запасами следующих природных ресурсов: 85% общероссийских запасов свинца и платины, 82% молибдена, 80% угля, 77% цинка, 71% никеля, 69% меди, 44% серебра, 41% золота, более 50% гидроэнергетических ресурсов и запасов древесины. Совокупный валовый региональный продукт регионов Сибири составляет 11,5% ВВП России.

Стратегическим условием долгосрочного поступательного развития является высокий научно-технический и научно-образовательный потенциал Сибири. В макрорегионе в настоящий момент функционирует более 110 институтов и исследовательских центров, многие из которых являются ведущими в системе Российской академии наук.

По существующему уровню социально-экономического развития в Сибири выделяют 3 группы регионов (табл. 1).

К сожалению, экономическая интеграция СФО на данный момент низка, входящие в его состав субъекты Российской Федерации существенно различаются по условиям ведения хозяйства, в структуре экономики преобладают ресурсодобывающие и аграрно-промышленные отрасли, сложившиеся в естественные региональные кластеры.

Обрабатывающий комплекс регионов Сибири имеют в структуре консолидированного валового продукта СФО составляет 20,9%. Самыми развитыми обрабатывающими отраслями Сибири традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, деревообрабатывающая промышленность.

Таблица 1. – Классификация регионов Сибири по уровню экономического развития

№ п/п	Характеристика группы	Перечень регионов
1.	Регионы, имеющие высокую плотность населения, сбалансированное аграрное и промышленное развитие, обладающие высоким уровнем развития инфраструктуры и освоенности территории	Алтайский край, Новосибирская, Омская, Томская области
2.	Регионы, имеющие выраженную промышленную специализацию, имеющие высокий уровень развития перерабатывающей промышленности и ресурсных отраслей	Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край, Республика Хакасия
3.	Регионы с невысокой плотностью населения и сравнительно низким уровнем социально-экономического развития	Республика Бурятия, Республика Алтай, Забайкальский край, Республика Тыва.

В СФО сосредоточено большинство крупнейших мировых производителей алюминия: Братский, Красноярский, Саяногорский, Иркутский, Новокузнецкий алюминиевые заводы. На территории Красноярского края находятся основной производитель никеля - Норильский горно-металлургический комбинат, ведущая золотодобывающая компания «Полус золота», мощнейший производитель олова Новосибирский оловянный завод, ряд крупных предприятий черной металлургии (прежде всего предприятия Кемеровской области и Красноярского края).

Особенностью СФО является высокая доля электроэнергетики в структуре производства макрорегиона. Электроэнергетика вносит наибольший вклад в ВРП Республики Хакасия (больше 16%), где расположена Саяно-Шушенская ГЭС. Также следует обратить внимание на то, что в СФО доля сельского хозяйства в структуре ВРП выше, чем по стране в целом – 6,3% (в то время как в России – 4,7%).

Характеризуя структуру валового регионального продукта каждого региона Сибири, можно отметить, что наибольшая доля обрабатывающих (больше 30% ВРП) производств характерна для структуры экономики Омской области и Красноярского края. При этом, в Омской области более преобладают нефтепереработка и нефтехимия, а в Красноярском крае – черная и цветная металлургия. Добывающие отрасли наиболее развиты в Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае, об этом свидетельствует структура ВРП (больше 20% в структуре ВРП названных регионов занимает добыча полезных ископаемых).

Сельскохозяйственными регионами Сибири традиционно являются Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тыва. Так в Алтайском крае и Республике Алтай доля сельского хозяйства в структуре ВРП составляет около 20%. Довольно высокая доля продукции отраслей сельского хозяйства (больше 10% ВРП региона) в Омской области.

Кроме того, особенностью СФО является большой удельный вес в структуре ВРП таких отраслей, как транспорт и связь (почти 13%), что обусловлено большой площадью регионов Сибири и их удаленностью от центра. Конкурентными преимуществами социально-экономического развития всех регионов Сибири являются: значительный ресурсный потенциал; высокий промышленный потенциал (особенно добывающих секторов); высокий уровень энергообеспеченности регионов; низкий уровень социальной конфликтности населения; уникальный этнокультурный потенциал; уникальность и разнообразие ландшафта, наличие рекреационных ресурсов для развития специализированных видов туризма; развитая региональная транспортная инфраструктура.

К слабым сторонам социально-экономического развития регионов Сибири относятся:

- низкая инвестиционная активность, чем в центральных регионах России;
- сырьевая направленность экономики; низкий уровень межрегиональной интеграции;
- значительный износ основных фондов в ведущих отраслях экономики;
- низкий удельный вес обрабатывающих производств;
- высокая степень дифференциации регионов Сибири по уровню социально-экономического развития;
- низкий уровень инновационной активности; высокий уровень монопрофильности экономики (в СФО 66 моногородов, которые включены в официальный перечень монопрофильных муниципальных образований РФ);
- низкий уровень рождаемости, с трудом обеспечивающий простое воспроизводство населения;
- невысокая плотность населения, влияющая на платежеспособный спрос и

усложняющая развитие обрабатывающих отраслей экономики; недостаточные темпы снижения уровня бедности, особенно в сельской местности;
недостаточное развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и изношенных коммунальных сетей;
отток высокообразованных профессиональных кадров;
приток низкоквалифицированных рабочих кадров;
высокие издержки в сельскохозяйственном комплексе, вызванные как природно-географическими особенностями, так и сформировавшейся структурой агропромышленного комплекса;
удаленное расположение регионов относительно основных экономических центров России и относительно столицы;
резко континентальный климат с холодной и продолжительной зимой и коротким теплым летом.

Все программы и стратегии развития регионов Сибири следует разрабатывать исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон их развития.

Литература

1. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2010 - 117 с.

Магомедханова Аминат Эльмудиновна

студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Дагестанский Государственный Университет г. Махачкала, РФ

Джамалудинова Мадина Юнускадиевна

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Дагестанский Государственный Университет г. Махачкала, РФ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Российская Федерация занимает обширную территорию и является государством, регионы которого имеют различные природно-климатические характеристики. Далее, эти природно-климатические различия являются определяющим фактором социально-экономической дифференциации. Наконец, на все вышеперечисленное накладывается еще и социокультурная дифференциация, проявляющаяся в различиях мировоззрений населения регионов. Совокупность этих факторов привела к тому, что на территории России сформировались достаточно обособленные, как территориально, так и психологически, сообщества. Поэтому одним из важнейших направлений современной политологии стало изучение форм и путей развития федерализма. В то же время, каждое из таких существующих сообществ, институализированных в виде субъектов федерации, претендует на экономическую самостоятельность. Важным вопросом в этой связи стало создание концепции региональной политики, которая способствовала бы решению проблем в федеративных отношениях внутри государства, а в ее рамках - поиск оптимальных форм и методов межрегиональной экономической интеграции [2, С.13].

Одним из главных документов, отражающих позицию федерального центра, являются "Основные положения региональной политики в Российской Федерации", утвержденные Указом Президента РФ от 03.06.96 г. № 803. Автору представляется важным рассмотрение проблемы межрегиональных взаимодействий именно в рамках концепции региональной экономической политики.

Современная теория межрегиональных экономических взаимодействий (или взаимодействия региональных экономик) включает в себя и интегрирует частные теории размещения производства и производственных факторов, межрегиональных экономических связей, распределительных отношений. Она использует результаты теории общего экономического равновесия и международной экономической интеграции. Математической базой теории являются многоцелевая оптимизация, теории кооперативных игр, группового выбора и др. Как и прежде, сохраняется значительная близость теорий межрегиональных и международных экономических взаимодействий.

Следует подчеркнуть целесообразность достаточно широкой теоретической платформы, применимой как для анализа взаимодействий регионов внутри одной национальной экономики (республики бывшего СССР, регионы современной России), так и для анализа перехода к взаимодействию новых национальных экономик (страны СНГ и Балтии как бывшие регионы СССР), а та же для анализа трансформации регионов национальных экономик в региональные экономики межгосударственных союзов (регионы Европейского союза, а в будущем, возможно, регионы России и Белоруссии как регионы нового Союза). Иными словами, речь идет о некоей метатеории, включающей качественные трансформации понятия «регион»: от региона страны к государству и от региона национальной экономики к региону межгосударственного союза [6, с.34].

В системном анализе межрегиональных взаимодействий важнейшую роль три фундаментальных понятия: оптимум Парето, ядро, экономическое равновесие.

Оптимум Парето в многорегиональной системе - это множество вариантов развития экономики, которые нельзя улучшить для одних регионов, не ухудшая положения других. Но разные оптимальные по Парето варианты неодинаково выгодны для отдельных регионов. Существует также возможность, что какие-либо регионы, действуя самостоятельно или в коалиции с другими регионами, могут достичь более выгодных для себя состояний. Более сильным требованием к выбору взаимовыгодных вариантов для регионов является условие принадлежности к ядру.

Ядро многорегиональной системы - это множество таких вариантов развития, в осуществлении которых заинтересованы все регионы в том смысле, что им невыгодно выделяться из системы, образуя коалиции. Ядро, если оно существует, состоит только из оптимальных по Парето вариантов.

Понятие экономическое равновесие в многорегиональной системе допускает много модификаций. Например: если каждый регион находит оптимальное решение исходя из интересов своего населения, то при каких условиях общего рынка (ценах обмена, тарифах, налогах и т.п.) сочетание региональных решений дает сбалансированное решение для всей системы регионов? Естественный случай экономического равновесия в системе регионов – когда для каждого из них сальдо межрегионального обмена, измеряемого в ценах равновесия, равно нулю [4, с.12].

Для вычисления рассмотренных выше оптимальных состояний и эффектов межрегиональных взаимодействий используются многорегиональные многоотраслевые модели. Информационную основу этих моделей составляют национальные и региональные межотраслевые балансы. Измерение влияния межрегионального товарообмена на показатели региональных экономик осуществляется посредством специальных экспериментов на этих математических моделях.

Подводя итоги всего курсовика, можно сказать, что региональное взаимодействие за последние десятилетия очень хорошо развивается. Создано несколько десятков Ассоциаций межрегионального взаимодействия, такие как «Большая Волга», «Северный Кавказ», «Северо - Запад», Ассоциация Дальнего Востока и Забайкалья (АДВЗ).

Межрегиональные ассоциации создавались в большой мере как противовес центру, как способ отстаивания своих интересов на федеральном уровне.

Вполне очевидно, что отдельные области, не представляющие собой значительной политической силы поодиночке, в случае объединения получают дополнительный вес. Это облегчает каждой вошедшей в объединение территории реализацию своих целей.

Также, чтобы поддержать и узнать состояние определенных взаимодействующих регионов, необходимо анализировать все данные о состоянии региона.

Автор считает необходимым отметить, что идея создания межрегиональных ассоциаций – как организационно-связующего звена между интересами субъектов Российской Федерации и интересами федеральных министерств и ведомств в условиях формирования единого российского внутреннего рынка на основе уже имеющегося опыта - была весьма своевременной, доказала свою реальность и перспективность. И она имеет в себе несомненный потенциал для развития, поэтому межрегиональные ассоциации являются одним из наиболее важных факторов региональной политики России.

Список литературы

1. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. Учебное пособие. Москва. Ростов н/Д: 2010
2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учеб. для вузов. 2 - е изд. - М. ГУ ВШЭ, 2001. - 2011
3. Гутман Г.В. и др. Управление региональной экономикой/ Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин; Под ред. Г.В. Гутмана. - М.: Финансы и статистика, 2012
4. Джамалудинова М. Ю. «Научные основы государственного управления развитием межрегионального сотрудничества в глобальной экономике» //Сборник научных трудов по материалам VII международной научно - практической конференции: «Современные вопросы науки - XXI век». Тамбов. Изд-во «ТОИПКРО», 2011.
5. Чагучев М.Ч., Соколов М.М. Регионы, экономика и управление. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. - 271 с.

Магомедханова Аминат Эльмудиновна
студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Дагестанский Государственный Университет г. Махачкала, РФ

Джамалудинова Мадина Юнускадиевна
научный руководитель, к .э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Дагестанский Государственный Университет г. Махачкала, РФ

ИНСТИТУТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конституция РФ устанавливает, что Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Как демократическое государство Россию характеризует признание народа носителем суверенитета и единственным источником власти в стране.

Народ осуществляет свою власть в следующих формах:

-непосредственно; -через органы государственной власти;

-через органы местного самоуправления. Действия этой формы охватывают низовой уровень отношений власти. Эта область наиболее близко соприкасается с народом.

В России, как и в других странах, подписавших Европейскую Хартию местного самоуправления, принцип местного самоуправления признан в Конституции. «В Российской Федерации, - сказано в Конституции РФ (ст. 12), - признается и гарантируется местное самоуправление» [2, с.23].

В организации местного самоуправления наиболее ярко выражается идея приближения власти к народу. «Народ является источником власти в обществе, — писал А. де Токвиль, — однако более непосредственно, чем в общине, он нигде не осуществляет свою власть» [3, с.13].

Муниципальная власть, принадлежащая населению муниципального образования, осуществляется им в различных формах.

К числу таких форм, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся формы прямого волеизъявления, с помощью которых население непосредственно принимает решения по вопросам местного значения либо участвует в процессе их принятия органами местного самоуправления, а также выборные и иные органы местного самоуправления, образуемые либо непосредственно населением, либо сформированные представительным органом местного самоуправления, получившим свою власть от населения.

Таким образом, в зависимости от формы волеизъявления народа можно выделить представительную и непосредственную демократию, которая представлена и на уровне местного самоуправления. Причем нельзя говорить о приоритете той или иной формы демократии, так как они одинаково важны для реализации народовластия.

Различие непосредственной демократии и местного самоуправления заключается в том, что самоуправление — это, прежде всего, свойство (качество) местного сообщества решать вопросы местного значения. Следовательно, непосредственная демократия выступает частью организационного механизма, который обеспечивает реализацию этого свойства, заключающее в себе систему форм и способов прямого участия граждан в местном самоуправлении. Иными словами, местное самоуправление и непосредственная демократия соотносятся как свойство и формы его реализации. Местное самоуправление, представляя собой органическое соединение представительной и непосредственной демократии, шире по формам, возможностям осуществления, чем непосредственная демократия [4, с.12].

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепил следующие формы непосредственной демократии на местном уровне[1]:

- местный референдум (ст. 22); -
- муниципальные выборы (ст. 23);
- сход граждан (ст. 25);
- правотворческая инициатива граждан (ст. 26); -
- обращения граждан в органы местного самоуправления;
- территориальное общественное самоуправление;
- публичные слушания; - собрания граждан;

- конференция граждан (собрание делегатов); - опрос граждан.

Кроме того, в ст. 33 Федерального закона предусматривается, что могут существовать другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении, установленные и закрепленные

уставами муниципальных образований. При этом они не должны противоречить Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации.

Одной из существенных проблем местного самоуправления на современном этапе его развития является то, что население муниципальных образований в основном крайне пассивно и редко использует возможность влиять на решения вопросов местного значения. Это объясняется слабостью традиций самоорганизации населения, его разобщенностью.

Кроме того, нередко случаи противодействия со стороны органов местного самоуправления попыткам населения поучаствовать в их деятельности, проконтролировать решение тех или иных вопросов либо решить их самостоятельно.

Для развития демократических начал в местном самоуправлении большое значение имеют такие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, как опрос граждан, публичные слушания и собрания граждан и местный референдум.

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» устанавливает, что опрос граждан проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти, однако понятия опроса в Законе не содержится. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Опрос проводится по инициативе[4, с.34]:

1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования — по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти субъектов РФ — для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). Порядок проведения конференции, избрания делегатов определяются уставом муниципального образования, другими правовыми актами его представительного органа.

Местный референдум — это форма осуществляемого посредством голосования прямого волеизъявления граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования, в целях непосредственного решения вопросов местного значения. Проведение референдума допускается в рамках решения любого вопроса местного значения за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе.

Очевидно, что российское местное самоуправление пока еще не стало подлинной формой народовластия. Однако многообразие институтов непосредственной демократии, предусмотренных законодательством, и их применение на практике способствуют постепенному развитию гражданского общества и становлению в стране эффективного местного самоуправления.

Список литературы

1. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 4. - Ст. 3822.

2. Федеральный закон от 12.06.2002. № 67-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2002. №24. ст. 2253.

3. Баулина Е.И. «Непосредственная демократия в системе местного самоуправления» // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. - № 22.

4. Джамалудинова М. Ю. «Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность». Учебное пособие. Москва: «Русайнс», 2015.

Муслимова Зубаржат Абумуслимовна

студентка направления «Государственное и муниципальное управление» Дагестанский Государственный Университет г. Махачкала, РФ

Джамалудинова Мадина Юнускадиевна

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Дагестанский Государственный Университет г. Махачкала, РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СФЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления является развитие и регулирование потребительского рынка.

Потребительский рынок - важнейшая область рыночной экономики, которая выступает индикатором уровня социального развития общества, поскольку здесь переплетаются экономические и социальные составляющие народного хозяйства.

Правовед Н.Н. Таскаев определяет потребительский рынок как область деятельности, связанную с реализацией товаров (услуг), заказов, с исполнением, приобретением и использованием работ (услуг), приобретаемых потребителем исключительно для бытовых (личных) нужд, не связанных с извлечением прибыли [4, с.23].

Под объектом потребительского рынка понимают выносимый на рынок продукт, который используют для индивидуального потребления в виде товаров и платных услуг. Структурообразующими элементами в части субъектных отношений со стороны спроса выступают носители спроса - потребители в лице всего населения региона, а также его отдельных демографических (молодежь, дети, пожилые люди) и экономических (низкодоходные и высокодоходные категории населения) групп; городское и сельское население. Со стороны предложения субъектами потребительского рынка являются товаропроизводители и производители услуг в лице предприятий, организаций, учреждений и частных лиц. Помимо этого, сюда включают субъекты инфраструктуры потребительского рынка.

Потребительский рынок обладает следующими свойствами: является инструментом формирования потребительских ценностей и удовлетворения потребностей населения; обеспечивает нормальное денежное обращение; создает новые рабочие места для населения; формирует сферу деятельности большого числа организаций и предприятий; прямо и косвенно воздействует на развитие других рынков [3, с.15].

В структуру потребительского рынка включают три основные сферы: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание, которые представляют собой совокупность товарных рынков и рынков услуг (рис.1).

Рис.1 Структура потребительского рынка

Нехватка торговых площадей, предприятий общественного питания и бытовых услуг, недостаточное предложение товаров и услуг вызывает удорожание продукции, отсутствие широкого ассортимента на потребительских рынках территории местного самоуправления. Низкая конкуренция мешает внедрению современных технологий и форм организации бизнеса. Все это ограничивает доступность продукции для низкодоходных групп населения и препятствует удовлетворению потребностей жителей города в полной мере.

В настоящее время, в условиях вступления в ВТО на органы местного самоуправления ложится важная задача по адаптации и поддержке участников потребительского рынка. Прежде всего, необходимо [5, с.6]:

- создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности, как главного индикатора развития муниципального образования;
- рациональное размещение хозяйствующих объектов по его территории.

Кроме того, местные органы должны уделять особое внимание вопросам качества и безопасности продукции, насыщению и диверсификации рынка. Таким образом, особая роль государственного регулирования на муниципальном уровне заключается в учете интересов всех участников рынка.

Помимо всего, использование положительного зарубежного опыта по контролю качества продукции, развитию потребительского кредита, созданию разветвленной инфраструктуры повысит эффективность функционирования потребительского рынка. Опыт США необходимо переосмыслить и научиться применять в России на уровне муниципальных образований. Безусловно, процесс реорганизации потребует определённых финансовых и человеческих ресурсов, но это не должно стать помехой для реализации поставленных целей. Учитывая пройденный США путь от первых законов по контролю безопасности потребительских товаров, качества продуктов питания и до чётко отработанной структуры потребительского кредитования, требуется таким образом настроить процесс реформирования в России, чтобы он занял меньше времени, но принёс не менее оптимистичные результаты, соответствующие планам и прогнозам.

Однако есть потребность дальнейшего повышения уровня информационно-методического обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. Необходимо

формирование соответствующей инфраструктуры в вопросах кредитно-финансовой поддержки предприятий и организаций сферы потребительского рынка. Так, например, применяя опыт США, возможно создание специализированных информационных агентств: кредитных бюро и кредитно-сыскных бюро, которые позволят собрать всю необходимую финансовую и личную информацию о потенциальных клиентах, снижая риски и издержки предприятий.

Для решения проблем развития потребительского рынка муниципальных образований необходимо осуществить следующие мероприятия [3, с.17]:

- диверсификация потребительского рынка путем открытия новых предприятий, создания здоровой конкуренции. Необходимо разработать программы поддержки малого и среднего бизнеса, включающие не только финансовую помощь (выдачу субсидий), но и различные налоговые льготы и налоговые каникулы для отдельных групп субъектов малого бизнеса.

- внедрение современных технологий и форм организации бизнеса. Использование таких форм, как государственно-частное партнерство, которое позволяет распределить риски между участниками и учитывать интересы обеих сторон.

- формирование перспективных планов развития сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг, учитывающих необходимость в создании тех или иных предприятий в соответствии с прогнозами численности населения и планами застройки жилых массивов.

- повышение уровня квалификации и профессиональной этики персонала.

Таким образом, органы местного самоуправления могут обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие путем регулирования потребительского рынка. Потребительский рынок - это один из инструментов воздействия на повышение уровня жизни, а также показателей качества жизни жителей любого муниципального образования.

Подводя итог, можно выделить основные задачи муниципального регулирования потребительского рынка:

- организация насыщенности рынка, широкого ассортимента товарами и удовлетворение спроса на товары и услуги разнодоходных групп населения;

- обеспечение ценовой доступности и защита интересов низкодходных групп населения;

- создание условий на нормативном уровне для развития деловой активности в муниципальном образовании; стимулирование внедрение новых технологий и методов обслуживания населения;

- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение монополизации рынка.

Список литературы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ (ред. от 05.04.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

2. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

3. Джамалудинова М. Ю. «Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность». Учебное пособие. Москва: «Русайнс», 2015.

4. Зейналов М.М., Нурмагомедова Л.М. Правовые основы определения понятия «потребительский рынок». «Современное право», № 5, 2009.

5. Скопина И.В. Регулирование развития регионального потребительского рынка // Управление региональными экономическими системами: Сб. ст. междунар. конф. Киров, 2013.

Наурызбаев А.Ж.
*к.э.н. кафедры «Учет и аудит» Кызылординский
Государственный Университет имени Коркыт Ата, город
Кызылорда, Республика Казахстан*

ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА АПК

В условиях мирового экономического и политического кризиса обеспечение продовольственной безопасности имеет первоочередное значение для любого государства. В Казахстане за годы суверенитета проделана определенная работа по развитию сферы зернового комплекса агропромышленного производства, при котором наблюдается определенный эффект государственной поддержки в данной сфере аграрного производства. Говоря о зерновом комплексе АПК в первую очередь следует выделить производство пшеницы, риса и других зерновых культур, которые пользуются повышенным спросом на мировом рынке. В целях развития данной сферы особое место занимает программа «Агробизнес-2020», одним из приоритетов которой является создание условий для повышения конкурентоспособности предприятий сферы агропромышленного производства. Сегодня зерно является ведущим брендом страны, что требует не только развития агробизнеса, но определенных вложений, в виде финансовых средств и инвестиций, так и модернизации производственных возможностей на основе внедрения новых достижений аграрной науки и передового опыта.

Создание Евразийского экономического союза оказывает благоприятное влияние на подъем экономики стран-участниц, при котором наблюдается определенный эффект от государственной поддержки сельских товаропроизводителей, а также внедрение единых подходов финансовой помощи на основе единых правил государственной поддержки сельского хозяйства. Так, по соглашению между странами Таможенного Союза предусматривается уровень государственной поддержки сельского хозяйства, который определяется как процентное отношение объема такой поддержки к валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров, при не превышении его 10% уровня. С другой стороны в целях выравнивания условий для повышения конкурентоспособности между Казахстаном, Республикой Беларусь и Российской Федерацией предусмотрены новые меры государственной поддержки сельских товаропроизводителей, как финансовое оздоровление субъектов агропромышленного производства, инвестиционные субсидии, субсидирование процентной ставки по лизингу и кредитам, гарантирование и страхование заемных средств. Наряду с этим в последнее время меняется и сама процедура субсидирования производителей зерновых культур, которая носит целенаправленный адресный характер и способствует развитию агробизнеса на селе.

Плодотворное сотрудничество Казахстана и России в рамках единого экономического пространства создает большие возможности, при котором определяются возможности проведения операций между этими странами по обмену активами по зерну. Как показывают исследования, из года в год в Казахстане растет экспорт пшеницы в различные страны мирового сообщества. В тоже время, по мнению российских и казахстанских представителей власти сегодня решаются вопросы своп-торговли, что позволит успешно принять единые подходы к тарифной политике по перевозке зерна в этих странах. Так, по мнению министра сельского хозяйства РК Асылжана Мамытбекова российская сторона потребляет примерно 2 млн. тонн зерна, которое в основном завозится в Москву из Краснодарского края и Кубани. При этом, расходы по железнодорожному тарифу составляют примерно 30 долларов, а Казахстан продает зерно на Черном и Балтийском морях. Поэтому России выгодно получать зерно

из Казахстана, а Казахстану предоставлять свое на Черное море, что имеет взаимный интерес и способствует обмену активами по зерну [1, с. 4].

Ежегодный экспорт зерна самого высшего качества ежегодно в объеме до 5 млн. тонн и его перспективы роста потребовали строительства дополнительных сухогрузных терминалов в Актау, а также одного зернового комплекса производительностью до 1 млн. тонн в год. Инвестирование создаваемых сухогрузных терминалов, в том числе одного зернового позволяет увеличить пропускную способность порта Актау с 16,5 до 19 млн. тонн, не говоря об их доставке в порты назначения. Высокие качественные характеристики казахстанской пшеницы способствовали определить Казахстан в качестве одного из ведущих мировых стран-экспортеров зерна и муки. В этом аспекте Казахстан входит в число десяти ведущих поставщиков пшеницы на мировой рынок, при котором по экспорту муки занимает лидирующую позицию в мировом сообществе. За период с 2008 по 2012 годы среднегодовой объем экспорта зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте составляет 8,2 млн. тонн, что возросло с предыдущей пятилеткой на 2,5 млн. тонн, или на 42,6%. При этом, совокупная валютная выручка составила более 8,8 млрд. долларов, что увеличилось против 2003-2007 годов в 2,2 раза. Наряду с этим, в последние годы наблюдается спрос со стороны Китая и других стран Юго-Восточной Азии наряду с пшеницей к зернобобовым и масличным культурам [2, с. 4].

В Казахстане посевные площади всех сельхозкультур составляют более 21,5 млн. га, в том числе используемые 18,5 га, из которых зерновые - 15,2 млн. га, из них 12,2 млн. га – пшеница. Машино-тракторный парк агроформирований в 2015 году составляет 154 тыс. тракторов, 90 тыс. сеялок, 334 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 3,4 тыс. современных посевных комплексов. Для своевременного проведения комплекса агротехнических посевных работ в сфере зернового хозяйства ежегодно необходимо почти 2,5 млн. тонн семян, 366 тыс. тонн дизтоплива, не говоря о минеральных удобрениях и средствах защиты растений. На субсидирование сферы растениеводства в 2015 году было направлено порядка 78,2 млрд. тенге, из которых 34,7 млрд. тенге предназначены в виде дотации на производство приоритетных культур, в том числе зерновых, 27 млрд. тенге – на удешевление стоимости минудобрений и гербицидов. 6 млрд. тенге – на удешевление ставки вознаграждения по лизингу сельхозтехники. В последние годы в стране приняты меры по усилению государственно-частного партнерства. В связи с этим необходимо расширить полномочия государственного аудита, финансового контроля на всех уровнях иерархии власти. Причиной тому служит нецелевое использование выделяемых государством средств, отсутствие механизма контроля и неполнота получения их на местах. Влияние мирового финансового кризиса, рост инфляции и коррупции в стране усложняют работу агроформирований, так как снижаются собственные возможности зерносеющих хозяйств, что требуют ужесточения мер по нецелевому использованию выделяемых средств.

За годы независимости в Казахстане сформированы институциональные структуры экономического механизма хозяйствования, оказывается финансовая помощь агроформированиям, осуществляется обязательное страхование в растениеводстве, что в определенной степени стимулирует деятельность зерновых хозяйств. В то же время следует отметить, что необходимо провести укрупнение малых форм хозяйств, законодательно расширить функции кооперации и интеграции, усилить ответственность за эффективное использование выделяемых финансовых средств на основе государственно-частного партнерства [3, с. 8, 15].

За последние пять лет объем субсидий в стране вырос в два раза, а объем валового выпуска продукции сельского хозяйства в 1,5 раза. По данным Минсельхоза РК экспорт зерна в 2013 году составил в Российскую Федерацию - 990,7 тыс. тонн, или 20,1%, в Азербайджан – 927,5 тыс. тонн, или 18,8%, в Узбекистан – 737,4 тыс. тонн, или

15,0%, в Таджикистан – 651,7 тыс. тонн, или 13,2%, в Иран – 615,5 тыс. тонн, или 12,5%, в Кыргызстан – 336,8 тыс. тонн, или 6,8%, в Турцию – 191,6 тыс. тонн, или 3,9%, в Китай -124,1 тыс. тонн, или 2,5%, в Швеция -83,8 тыс. тонн, или 1,7%, в Афганистан – 33,3 тыс. тонн, или 0,7% и в другие страны -59,45 тыс. тонн, или 1,3%. Основными направлениями экспорта казахстанского зерна остаются соседние независимые страны центральной Азии и Ближнего Востока.

В связи с вступлением Казахстана в ВТО в корне меняются составляющие инструменты экономического механизма хозяйствования в сфере зернового комплекса. Так, механизм субсидирования приобретает новые принципы финансирования, которые должны отвечать требованиям рекомендаций Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития, стимулирующие развитие крупных форм хозяйств в виду низкой производительности труда, неразвитости составляющих компонента системы субсидирования. Предлагаемые со стороны Правительства меры государственной поддержки сгруппированы в три блока: меры системного характера для оптимизации и повышения эффективности субсидий в сфере сельского хозяйства, второе – переход к субсидированию выпуска конечного продукта и третий – текущие меры по совершенствованию отдельных направлений субсидирования и меры по институциональному совершенствованию. Все это позволяет повысить производительность отрасли зернового комплекса, улучшить структуру субсидий и обеспечить их эффективность, прозрачность и простоту выдачи. Наряду с этим следует конкретизировать функции инфраструктуры господдержки, их ответственность за целевое использование финансовых средств, функционально обеспечить разделение интересов представителей инфраструктуры и государственной власти, своевременно реагировать на резкие и стихийные изменения рыночных ситуации и рыночной инфраструктуры. В законодательном порядке определить механизмы и инструменты организации экономики инфраструктуры рынка, уделить большое значение соблюдению элементов и категорий организации агроэкономики, как выбор, интересы, мотивация и стимулирование, ценообразование и издержки, полномочия и другие. Принятые в стране Законы «О зерне», «О науке» и другие законодательные акты еще не стимулируют принципы коммерческого расчета в виду нерешенности многих насущных проблем сельских территорий страны. Вступление Казахстана в ВТО должно определить четкие ориентиры острых граней экономического механизма хозяйствования и повышения эффективности зернового комплекса АПК.

Использованная литература

1. Рысты Алибекова. Торговать с выгодой. Казахстанская правда, 23 апреля 2014 года, с.4.
2. Осанов С. Залог успеха – многовекторность. Казахстанская правда, 23 апреля 2014 года, с. 4.
3. Наурызбаев А.Ж. Проблемы организации Казахстанской аграрной экономики при вступлении в ВТО, «Наука и мир», 2015. Т.1 №3 (19), с. 90-93.
4. Выступление министра сельского хозяйства РК А. Мамытбекова на коллегии МСХ РК 15 января 2015 года по проблемам нарушений со стороны акиматов при распределении бюджетных средств, выделенных на субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Gazeta.kz
5. Наурызбаев А.Ж., Уразбаев Н.Ж. Институты как объект экономических решений и разновидность экономики организации. Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал, 2015, №6, часть IV, с. 439.
6. Экономический механизм хозяйствования в рисоводстве (на материалах хозяйств Кызылординской области) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Алматы, 1998.

Тагайбекова Н.П.,
Ph.d докторант, Атырауский Государственный Университет имени
Халела Досмухамедова г.Атырау, Казахстан

Нурбергенова А.К.
магистрант 1-го курса, Атырауский Государственный Университет
имени Халела Досмухамедова г.Атырау, Казахстан

РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА.

Современный этап развития индустриально - инновационной политики Казахстана характеризуется, с одной стороны, осмыслением причин и результатов мирового финансово - экономического кризиса 2007-2009гг., а с другой стороны формированием основ постиндустриальной экономики и повышением ее конкурентоспособности. Кризисные явления в мировой экономике в очередной раз, определили небольшую жизнеспособность инновационной составляющей экономической среды. Она не сводится к отдельному научному открытию или изобретению, а представляет собой целый сегмент экономики, имеющий свою инфраструктуру, институты развития, сложные внутрисистемные коммуникации и нуждающийся в серьезной поддержке со стороны государства.

Государство, формируя свою национальную инновационную систему должно работать в следующих направлениях:

- определение научно- технологических приоритетов;
- разработка механизмов инновационного развития;
- проведение прогноза технологического развития и формирование благоприятной экономической и правовой среды:
- развитие инструментов косвенного стимулирования инновационного развития;
- участие в развитии инновационной инфраструктуры;
- развитие исследований и разработок;
- совершенствование системы образования; -стимулирование партнерства науки с частным капиталом.

Основной мировой тенденцией формирования современного типа устойчивого экономического роста в контексте постиндустриального общества является переход от сырьевой и индустриальной экономики к так называемой «инновационной экономике», базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях, эффективном использовании и качественном совершенствовании всех факторов производства.

ФИИР - это продолжение государственной экономической политики, начавшейся задолго до сегодняшнего дня. Но как отметил Президент РК, речь идет «об инновационной индустриализации, а не о той индустриализации, которая была во всех государствах мира в начале прошлого века. Наша индустриализация должна соответствовать нынешнему укладу развития мировой экономики». В рамках новой индустриальной политики определены следующие приоритеты:

Первое. Это - АПК и сельхозпереработка. Задача - к 2015 году довести долю сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта до 8%. За счет отмеченных и других проектов валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса должна быть в самое ближайшее время увеличена не менее чем на 16 процентов, создано более 10 тысяч рабочих мест.

Второе. Развитие строительной индустрии и производства строительных материалов. Задача - к 2015 году за счет внутреннего производства - удовлетворить

более 80% потребностей рынка. Валовая добавленная стоимость строительного комплекса будет увеличена не менее чем на 76%.

Третье. Развитие нефтепереработки и инфраструктуры нефтегазового сектора. К 2014 году отечественные нефтеперерабатывающие заводы должны полностью удовлетворять внутреннюю потребность в нефтепродуктах высокого качества - бензине и авиакеросине. Задача - повысить валовую добавленную стоимость топливно-энергетического комплекса не менее чем на 30%.

Четвертое. Развитие металлургии и производства готовых металлических продуктов. Задача - обеспечить удвоение объема производства и экспорта продукции металлургической промышленности к 2015 году. С учетом углубления переработки и создания новых переделов валовая добавленная стоимость металлургии должна вырасти не менее чем на 107%.

Пятое. Ускорение развития химической, фармацевтической и оборонной промышленности. Задача - к 2014 году обеспечить более 50% внутреннего потребления лекарственных препаратов за счет отечественного производства.

Шестое. Это - энергетика, включая развитие чистой энергетики. Задача - закрыть текущую и перспективную потребность страны в электроэнергии. Энергоёмкость экономики к 2015 году должна быть снижена на 10 процентов.

Седьмое. Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. Реализация планов по развитию всех инфраструктурных отраслей должна обеспечить рост валовой добавленной стоимости на 63%.

Одной из важнейших закономерностей развития любой национальной экономики является взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг. В ходе научно-технической революции резко выросли потребности промышленных компаний в высококачественных услугах, связанных с разнообразными и сложными проблемами их реструктуризации и развития - техническими, сбытовыми, управленческими и т.д.

Сфера услуг в сегодняшних экономических условиях играет важнейшую роль в удовлетворении общества. По мере формирования в нашей стране постиндустриального информационного общества, роль сферы услуг будет неуклонно возрастать, поскольку потребности населения постоянно растут, а их разнообразие расширяется.

Сфера услуг в мире представляет мощную и разнообразную систему, включающую в себя самые разнообразные сферы деятельности человека: бытовые услуги, финансовые услуги, науки и научные обслуживание физкультуру и спорт, гостиничные, туристические услуги, услуги здравоохранения, образования и транспорта, торговлю, страхование, консультационные услуги и т.д.

На протяжении двух последних десятилетий наблюдается тенденция повышения роли услуг в экономике стран мира. Ускоренные развития сферы услуг для воздействия на экономический рост - главная задача как для развитых, так и для развивающихся стран. Важнейшей закономерностью последних десятилетий является трансформация индустриальной экономики в постиндустриальную, или экономику услуг. В основе этого объективного процесса лежит поступательное движение производительных сил, что в свою очередь влечет за собой рост производительности труда и других факторов производства.

Не менее важная причина развития сферы услуг - глубокие преобразования в системе общественных потребностей. Усложнение техники, технологий, структуры производства, рост жизненного уровня населения и его социальной активности, а так же совершенствование самого человека (повышение образовательного и культурного уровня и т.д.) последовательно расширяли спектр потребностей производства и населения.

Становление экономики услуг-универсальный процесс, свойственный всем странам. Но реализуется он в каждой из них по мере вызревание внутренних предпосылок, в прямой зависимости от уровня экономического развития. В странах экономически слабо развитых хозяйственной деятельность сводится преимущественно в производству внешней продукции. Чем выше уровень развития хозяйства, производительности труда, тем выше в структуре экономики трудовой деятельности, направленной на производство не материальных, не осязаемых видов продукции, выраженных в форме услуги. В результате длительной эволюций к концу XX в. Доля услуг в мировом ВВП достигла 68%.

Экономический кризис, с наибольшей силой поразивший традиционные отрасли промышленности, по существу знаменовал собой переход от индустриальной модели к постиндустриальной, во главе которой стоят высокотехнологичные отрасли промышленности и сфера услуг. На этой волне особенно энергично стали выдвигаться на передовые позиции в хозяйственной структуре продвинутые, наукоинтенсивные виды услуг.

В кризисной ситуации к тому же резко возросли потребности промышленных компаний в высококачественных деловых услугах, способствующих решению многочисленных проблем реструктуризации,- сбытовых, организационно управленческих, структурных внедрения технологических инноваций и повышения эффективности. В последние два десятилетия на мировом рынке услуг четко появились следующие тенденции в развитии его отдельных сегментов.Снизилась доля транспортных услуг, что связано с уменьшением удельного веса сырья в международной торговле. Увеличилась доля туризма в экспорте услуг, что обусловлено ростом доходов населения, совершенствованием средств транспорта, развитием инфраструктуры туризма. По темпам абсолютного роста и по значимости в общем объеме мирового экспорта услуг основным и наиболее динамично развивающимся стал сегмент « особые частные услуги» куда входят финансовые страховые аудиторские консалтинговые и прочие услуги.

В соответствии с мировыми тенденциями прослеживается стабильный рост предоставления услуг. Наиболее интенсивно развиваются социальные услуги и услуги, связанные с здравоохранением, на втором месте - услуги, связанные с финансовой деятельностью, на третьем - услуги строительства и инжиниринга.

С позиций глобализации услуг принципиальное значение имеет такой результат новых технологий, как делокализация производства услуг, в результате чего многие услуги отрываются от национальной почвы, приобретают способность участвовать в торговых сделках на внешних рынках. Процесс глобализаций услуг получает новое мощное ускорение с появлением Интернета, изначально ориентированного на наднационального потоки реализации товаров и услуг [с. 188, 1].

В последние два- три десятилетия XX в. Начале нового века активизируется и такой канал глобализации услуг, как межстрановое перемещение их потребителей и производителей. Стабильно высокими темпами растут потоки туристов, а также лиц, выезжающих за рубеж с деловыми и иными целями. Все более популярной становится практика получения за рубежом образования медицинской помощи, и мировой рынок этих услуг формируется стремительными темпами. Масштабы международной миграций существенно увеличиваются за счет производителей услуг- физических лиц, выезжающих за рубеж в поисках выгодной работы.

Не вызывают сомнения дальнейшего усложнение технологического уровня и отраслевой структуры сферы услуг, повышение качества и разнообразия продукта, опережающее развитие наукоинтенсивных отраслей услуг производству и социальной и гуманитарной направленности дальнейшее повышение действие услуг на эффективность и конкурентоспособность хозяйств качество жизни населения. В

наступившим веке, по всей вероятности, усилится тенденции к интеграции вещных компонентов производства и услуг в единых технологических процессах, хозяйственных комплексах и структурах. Границы между двумя секторами хозяйства будут все более размываться, их разделение становится условным а каждая общественная потребность удовлетворяться при самых различных комбинациях вещной продукции и услуг.

Наиболее динамично развивающимися в плане услуг регионами Республики Казахстан являются города Алматы, Астана и Атырауская область.

Экономика Атырауской области, в силу сложившихся обстоятельств, имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Нефтегазодобывающая отрасль занимает доминирующее положение в структуре промышленного производства и составляет порядка 91 %. В связи с принятием Стратегии индустриально-инновационного развития и впоследствии Государственной Программы форсированного индустриально-инновационного развития страны, наметилась тенденция незначительного снижения диспропорции между горнодобывающей и перерабатывающими отраслями экономики региона. Учитывая, что в ближайшей перспективе будет введено месторождение Кашаган, роль нефтегазового сектора значительно возрастет.

В Атырауской области за пять лет реализации Государственной программы ФИИР в рамках Карты индустриализации введено в эксплуатацию 35 инвестиционных проектов на сумму 76 миллиардов тенге.

В целях реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития постановлением акимата области от 29 сентября 2009 года за № 217 создан Координационный совет по форсированному индустриально-инновационному развитию, который на своих заседаниях рассматривает и принимает решения по реализации инвестиционных проектов.[с. 19, 2]

Список использованной литературы

1. Малое предпринимательство: теория, мировой опыт и Казахстан / Под ред. Е.Б.Жатканбаева. — Алматы: Изд-во Қазақ ун-ті, 2001. — 188 с.
2. Программа развития территории Атырауской области на 2011-2015 годы, Атырау, 2010. – 19 с.

Свининников Дмитрий Александрович

Аспирант Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный Исследовательский Московский государственный строительный университет» (МГСУ)

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ.

Аннотация Нейронные сети, обучаемые без учителя, могут быть хорошим средством

классификации, визуализации представления больших выборок информации. Метод самоорганизующихся карт Кохоннена (СОК) [1] может быть использован для представления многомерных данных проектов компании в форме двумерной карты. Под проектными данными подразумеваются индикаторы процессов управления и индикаторы функциональных процессов проектов, программ и портфелей проектов. Метод СОК упрощает классификацию процессов управления, выявляет наиболее значимые и рискованные процессы на различных фазах жизненного цикла проекта и позволяет классифицировать проекты данные более осмысленно, чем при использовании интуитивных методов.

1. Анализ

Для обнаружения знаний и закономерностей часто используются исследовательский анализ и извлечение данных. Метод самоорганизующихся карт (СОК) используется для нахождения структурных схожих образований в различных проектах. Метод СОК был выбран по следующим причинам:

- данный метод является не символьным, а численным методом обработки информации;

- он не требует заранее сделанных предположений о форме распределения данных, т.е. является непараметрическим;

- его использование дает возможность обнаруживать неожиданные структуры и закономерности при помощи обучения нейронных сетей обучаемых без учителя.

Алгоритм СОК построен по принципу конкурентного обучения без учителя. Элементы карты или нейроны образуют двумерную решетку, т.е. мы имеем отображение многомерного пространства на плоскости. Метод СОК сохраняет топологию данных, т.е. он объединяет похожие векторы входных данных в рамках одних и тех же нейронов или узлов решетки. В элементах карты рядом отображаются точки, находящиеся в пространстве входных векторов близко друг к другу. СОК является одним из инструментов многомерного кластерного анализа. СОК обладает способностью к обобщению, т.е. сеть может распознавать или давать характеристику не встречаемых ранее данных.

2. Обзор методов управления проектами (УП)

Основные методы УП предлагаются международными и национальными стандартами:

НТК – национальные требования к компетенции менеджера проекта [2] , разработанные Российской национальной ассоциацией управления проектами СОВНЕТ

PMBOK - Свод знаний по управлению проектами Института управления проектами США.

ISO 21500 – Руководство по менеджменту проектов Международной организации по стандартизации

На основе рекомендаций указанных стандартов была разработана Системная модель управления проектами, описанная в НТК [2] . Данная модель может служить основой для создания корпоративной системы управления проектами. Предлагаемые концепции (например, в [5]) создания информационной системы УП предполагает создание разноуровневой системы с учетом потребностей основных участников. Однако, в указанных стандартах отсутствуют наборы индикаторов с указанием критических значений, которые позволили бы однозначно идентифицировать процессы, создающие существенный риск провала проекта. Не понятно, при каких условиях происходит передача или подключение к управлению системы УП различных участников.

3. Использование самоорганизующихся карт для оценки процессов проекта.

Необходимо дополнить указанные выше методики визуальными картами интерпретации индикаторов процессов (рисунок 1).

Рисунок 1. СОК карты для ИВСТ и ИВСП

В качестве примера построены самоорганизующиеся карты для индекса выполнения стоимости (ИВСТ) и индекса выполнения сроков (ИВСП), рекомендованных в разделе Управление коммуникациями проекта Отчетность по исполнению Расширение для строительной отрасли к третьему изданию Руководства к своду знаний по управлению проектами [4]. Негативные риски влияния на финансовый результат проекта ранжированы в соответствии по убыванию влияния:

№	Наименование	Обозначение
1	Несущественный риск	НР
2	Приемлемый риск	ПР
3	Существенный риск	СР
4	Реализованный риск	РР

Использование данных карт в системе управления проектами предприятия представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. СОК в системе управления проектами компании

В дальнейшем планируется разработать специализированные индикаторы для различных стадий процессов управления и функциональных процессов. Использование СОК для многомерных индексов процессов позволит качественно позиционировать проекты в различных фазах жизненного цикла. Перемещение по СОК проекта и его процессов во времени позволит отследить траекторию при приближении к границам, негативно влияющих на финансовый результат компании в целом и как следствие предотвратить снижение стоимости бизнеса.

Литература

1. *Гвидо Дебок, Тейво Кохонен.* Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт – М.: Альпина, 2001.
2. *Алешин А.В., Воронаев В.И. и др.* Управление проектами: Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетенции специалистов – М.: Бизнес-Сервис, 2001.
3. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). Пятое издание. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014.
4. Расширение для строительной отрасли к третьему изданию Руководства к своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015.
5. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. Полный курс МБА. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015.

Синицина Е. И.

*Магистрант кафедры «Экономика и финансы» Самарский
Государственный Университет Путей Сообщения Г. Самара,
РФ*

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВАННЫЙ НА ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

На сегодняшний день существует множество методик и инструментов анализа инвестиционной привлекательности, которые различаются видами инвестиций, организационно-правовой формой хозяйствующего субъекта и др.

Мы рассмотрим методики, относящиеся к оценке привлекательности финансирования инвестиционного проекта и анализу инвестиционной привлекательности организации – эмитента финансовых инструментов.

На сегодня не разработано единого подхода для анализа инвестиционной привлекательности данного вида. Именно поэтому проблема остается актуальной.

Существует два вида инвестиционной привлекательности предприятия: аналитический и экспертный. [1, с.287]

У этих методов есть существенные недостатки:

1. Нет единых значений коэффициентов ввиду специфичности производства каждого предприятия.
2. Недостаточная адаптация методик к российской действительности.
3. Ориентация на самые крупные промышленные предприятия России.
4. Невозможность оценивания всех субъектов - их появление и исчезновение значительно опережает сроки их оценки.
5. Использование финансовой отчетности как источник информации, так как по ней можно только ограниченно судить о динамике развития.

Для решения этих проблем необходимо разработать новые методы оценки инвестиционной привлекательности, основанные на анализе прогнозирования финансовой отчетности.

Проблемы, возникающие из-за временности инвестиций и из-за того, что невозможно определить перспективность среднесрочного и долгосрочного инвестирования в предприятие, учтены в методах оценивания целесообразности финансирования предприятия, они учитывают распределение денежных потоков и временную сущность денег.[2с.5]

Сложность состоит в том, чтобы верно спрогнозировать денежные потоки и точно обосновать инвестиционные потребности.

Необходимо учитывать все нюансы распределения и получения прибыли, а также адаптировать расчетные формулы под специфику прямого инвестирования в деятельность предприятия. В данном случае нужно основываться на классической формуле расчета чистой текущей стоимости (NPV) или формуле расчета внутренней нормы рентабельности (IRR) и сделать в них необходимые изменения.[3с.384]

Принято считать, что расчет чистой текущей стоимости (NPV) является главным показателем для инвесторов. Он отражает реальный рост вложенных денежных средств. Исходя из этого, применим данный показатель, с учетом внесения необходимых коррективов.

Данная формула позволяет спрогнозировать получение совокупной прибыли, которую можно получить при инвестировании с течением нескольких периодов.

$$NPV_t = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0 \quad (1)$$

где:

CF_t — разница притоков и оттоков денежных средств;

r — дисконтированная ставка;

I_0 — величина прямых инвестиций за период $t = 0$;

Также необходимо преобразовать формулу применимо к специфике хозяйствующего субъекта – АО.

Учитывая то, что организационно-правовая форма исследуемого субъекта – АО, необходимо учитывать специфичность вознаграждения акционеров, ограничивающую прогнозируемую совокупную прибыль. [4с.328]

Этим ограничением является усредненное значение величины процентов нераспределенной прибыли, которая была выделена на дивиденды (P_t^{70}).

Необходимо отметить, что мы рассматриваем прямые инвестиции, поэтому совокупная прибыль ограничена величиной инвестиций, определяющих долю в акционерном капитале организации.

Таким ограничителем является доля акционерного капитала инвестора (S_t^{70}), которая была получена вследствие вклада средств за промежуток времени t .

Таким образом, формула будет иметь следующий вид:

$$NPV_t = \left(\sum_{t=1}^n \frac{CF_t * P_t^{70} * S_t^{70}}{(1+r)^t} \right) - I_0 \quad (2)$$

где: CF_t — разность притоков и оттоков денежных средств.

r — дисконтированная ставка;

P_t^{70} — величина процента прибыли (нераспределенной), которая была выделена на дивиденды в промежуток времени t ;

S_t^{70} — часть капитала инвестора в промежуток времени t ;

I_0 — величина прямого инвестирования в промежуток времени $t = 0$;

Если $NPV \geq 0$ — инвестирование принесет прибыль, когда $NPV < 0$ — инвестиции дохода приносить не будут.

В данный момент нет ни одной общей методики, которая помогла бы точно определить рациональность инвестирования, или помогла описать инвестиционную привлекательность предприятия.

Вероятно, причина в широком разнообразии факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность, или в том, что методики недостаточно несовершенны. Я считаю, что невозможно охватить все огромное множество различных факторов. Тем не менее, можно как можно ближе подойти к верному результату и свести к минимуму риски, если провести полный анализ инвестиционной привлекательности.

Список использованной литературы

1. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие / Под ред. К.В. Балдина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 287 с.
2. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности предприятий / Трясицина Н.Ю. //Экономический анализ. - 2006. - №18 - 5 с.
3. Валинурова Л.С. Управление инвестиционной деятельностью. - М.: КНОРУС, 2005. - 384 с.
4. Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: механизмы формирования и использования. - М.: «Анкил», 2005. - 328 с

Старикова А.В.

*к.э.н., доцент кафедры маркетинга
Кемеровский государственный
университет г. Кемерово, РФ*

Танасюк А.В.

*аспирант кафедры общей и региональной экономики
Кемеровский государственный университет г.
Кемерово, РФ*

К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МЕДИАРЫНКА И ЛОКАЛЬНЫХ МЕДИАХОЛДИНГАХ

Экономика любого медиахолдинга является сложным экономическим явлением и имеет серьезную зависимость от внешних факторов, таких как макроэкономическая ситуация, состояние правового поля, а также социокультурные детерминанты, которые оказывают значительное влияние на факторы микросреды любой компании на медиарынке (конкуренты, потребители, контактные аудитории, прежде всего).

Создавая, по сути «общественные блага» в виде продуктов СМИ, медиахолдинги сталкиваются как с краткосрочными трендами в виде моды, субкультур и иных социокультурных феноменов, а также с долгосрочными трендами, такими как демографические переходы и смена поколений, а также технологические изменения и конкуренция за ресурсы потребителя - как временные (продолжительность телесмотрения TSL, к примеру), так и эмоциональные (приверженность к определенным форматам СМИ и контентной составляющей).

Существование дуальности рынка для медиахолдинга, когда, с одной стороны, производится и реализуется контент, соответствующий информационным потребностям и тематическим интересам, с другой- продается контакт с потребителем информации для рекламодателей в виде различного инвентаря, не вызывает сомнений.

Медиаэкономика как самостоятельная дисциплина в России имеет горизонт изучения не более 25 лет. При этом, необходимо отметить, что если на макроуровне имеется ряд научных и прикладных исследований в данной сфере, посвященных именно проблемам медиаэкономики, завязанным на проблемы отрасли, то на мезо-

уровне проблемы эффективного функционирования имеют до сих пор практическую высокую значимость. Чем это вызвано?

Как субъект медиаэкономики, любой медиахолдинг как на макро-уровне, так и на региональном уровне управления имеет два типа потребителей, исходя из дуальности медиарынка. Дуальность рынка присутствует на многих рынках услуг, особенно, если производятся общественные блага смешанного типа - медиахолдинги создают с одной стороны, локальный контент для потребителя, который предполагает значительную затратную часть (речь идет, прежде всего, о региональном телевидении), с другой стороны, формирование реализации идет как от продажи контента, так и рекламного инвентаря. Таким образом, во многом, затратная часть деятельности холдингов формируется, исходя из требований клиента к качеству информации. Локальный уровень, безусловно, не доинвестирован в силу объективных причин, связанных с тем, что покрытие локальными СМИ имеет свою географию и это сформировало конкурентное ограничение. Развитие федеральных и локальных рынков СМИ, начиная с начала 90-х годов, характеризуется углублением дифференциации. На локальном уровне остается либо ретрансляция федеральных форматов с четко определенными окнами для локальной рекламы и локального контента. Второй вариант развития - это инвестирование в локальный контент и его позиционирование для потребителей контента с учетом специфики, и, как следствие, предложение рынку того инвентаря, который может быть востребован местными рекламодателями, что будет давать необходимую доходность. Такая стратегия имеет место - в ряде городов-миллионников первые места в рейтинге TNS занимают локальные радиостанции.

Безусловно, это дает основание предполагать, что существуют эффективные бизнес-модели существования региональных медиахолдингов, несмотря на глобальные тенденции рынка.

Также как своеобразной «валютой» для продажи рекламного инвентаря на федеральном уровне является метрика TNS, так и для оценки тенденций развития рынка приняты аналитические данные АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России), ZenithOptimedia, Group M (крупнейшие рекламные агентства).

Принимая во внимание прогнозы рынка, многие крупные медиахолдинги имеют основу для планирования своих ключевых показателей, и могут выстраивать модель продаж и разрабатывать стратегии развития. Так, анализируя ситуацию на рекламном рынке России по отдельным сегментам (в этом случае, выделение сегментов по технологическому принципу), в 2015 году прогнозируется падение рынка на 14 %, в тоже время сегменты развиваются в своей динамике[1]. Однако, общая тенденция к сохранению высокой доли расходов на ТВ остается.

По данным Group M, в 2015 году по прогнозу доля ТВ в расходах рекламодателей в России будет составлять 45 %- рис.1. Констатация того, что меняется потребитель, очевидна- исследуя любые исторические горизонты, мы можем прийти к выводу, что способ получения информации меняется, но неизменной является потребность в информации и ее ценность в виде достоверности и актуальности.

Рис.1. Структура рекламных расходов в России, прогноз Group M, %

Безусловно, развитие интернета динамично, но все задачи продвижения с его помощью не решить - это показывает и мировой тренд телесмотра.

Как была доля ТВ высока в расходах рекламодателей, так и осталась. Изменение зрителя связано, прежде всего, с активным проникновением интернета и, как следствие, интерактивностью, потребитель ищет программы и на «втором» экране и, по-прежнему, смотрит и реалити-шоу, и длинные продукты типа сериалов. Однако, доля расходов на интернет очень динамично растет, за счет каннибализации бюджетов на другие СМИ- прежде всего, хуже всего себя чувствует пресса (доля в расходах 7,8 %) и сегмент outdoor (10,5 %, за счет стагнации правового поля в узаконивании конструкций, в том числе, в крупнейших городах-потребителях таких форматов). Происходит сокращение доли расходов на радио – с 5 % до 4,6 % за последние 5 лет.

Рекламный рынок не является исключением в кризисной ситуации- наоборот, он испытывает еще большее давление со стороны сокращающихся бюджетов рекламодателей в ситуации нестабильной экономики.

Темпы падения отдельных сегментов медиа рынка, Россия, прогноз 2015 год (весь рынок-14 %)

Рис.2. Динамика темпов роста/ падения по отдельным сегментам медиарынка России, 2015

В 2015 году крупнейшие медиахолдинги[1] столкнулись с темпами падения рынка по отдельным сегментам до 30 % - рис.2.

При этом сравнивать федеральное размещение в СМИ и локальные условия по размещению некорректно. За прошедшие годы рынок рекламных коммуникаций коренным образом изменился. И это связано не только с насыщением спроса по отдельным сегментам бизнеса и развитием интернет-сегмента, но и с централизацией управленческих решений крупнейших рекламодателей и перетоком бюджетов на так называемое «федеральное окно» размещения. Крупнейшие рекламодатели России формируют потоки бюджетов через федеральных селлеров. Принятие решений по сути операционных офисов, которые к тому же резко сократились в количественном выражении в кризисной ситуации, очень ограничено. На локальном уровне остаются только рекламодатели с бюджетами, несравнимыми по уровню с федеральными игроками. Какой возможен вариант стратегии развития для локальных медиахолдингов?

Исключая в данной статье вопросы диверсификации и аффилированности деятельности медиахолдингов, предположим, что для монетизации локальных СМИ в соответствии с условиями рынка, необходимо развитие по пути интегрированных медиа-проектов, которые индивидуально формируются для каждого клиента с точки зрения его задач и бюджетов, это должно быть сочетание телевидения и радио, офф- и он-лайн-коммуникаций. Данный предмет является актуальным и предполагает системный подход к изучению условий эффективного функционирования медиахолдинга на локальном уровне с учетом плотности конкурентной среды и внешних вызовов.

Список литературы

1. Рекламный рынок в России показал худший рост за два года// Подробнее http://www.rbc.ru/ins/technology_and_media/06/11/2014/545a4a8bcbb20f4eb5a8969a

Хухрин А.С.

*к.э.н., заведующий сектором Кластерного развития АПК
ФГБНУ ВНИОПТУСХ, г. Москва*

Настин А.А.

*к.э.н., ст. преподаватель кафедры информатики
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, г. Ульяновск*

РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ: ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД

В настоящее время в России наблюдается кластерный бум. Официально признано и пользуется государственной поддержкой 25 инновационно -территориальных кластеров. Нами выявлено 47 кластерных инициатив в АПК России. Кластеризация в стране принимает тотальный характер, что закономерно и обусловлено логикой развития мировой экономики. Глобальная экономика постепенно, но неотвратимо переходит на более высокий уровень системного функционирования, когда целесообразно используется «дармовой» Эффект системы. На мировом рынке уже конкурируют не отдельные компании, а кластеры, и даже системы кластеров, глобальные производственные системы ТНК. Поэтому Россия обречена на использование глобального мегатренда XXI века – рост наукоемкости и кластеризации экономик мира, на создание системы кластеров, в том числе агропромышленных. Вместе с этим до сих пор не разработана современная теория экономических кластеров, методология их исследования и формирования, не выработано единого общепризнанного определения понятия «кластер». Предприниматели, власть и наука трактуют понятие «кластер» интуитивно, что затрудняет взаимопонимание, снижает потенциальную эффективность агропромышленных кластеров. Кластеры формируются

методом проб и ошибок, что приводит к существенным неявным и явным инвестиционным потерям. Например, неудачная попытка создания агрокластера «Новая деревня» в Ульяновской области, обошлась стране в 1,5 млрд. рублей [1] инвестиционных потерь. Одной из главных причин неудачи, это несоблюдение принципа «тройной спирали», требующего тесного взаимодействия науки, власти, бизнеса. В данном случае первое звено – наука по сути не принимала участия в этом проекте.

Упомянутые проблемы в развитии аграрных кластеров в России могут быть в значительной мере решены, если к развитию аграрных кластеров использовать так называемый гибридный подход.

Необходимость применения гибридного подхода вызвана тем, что «кластер» можно исследовать как феномен, т.е. реальное, конкретное явление (кластерный подход); как самоорганизующуюся интеграционную форму (синергетический подход); как сеть участников кластера (сетевой подход); как систему (системный подход); как социально-психологическую общность людей, социальную сеть (социально-психологический подход).

Под гибридным подходом понимаем стратегию исследования, направленную на использование нескольких точек зрения, методологических подходов различных дисциплин, обеспечивающее целостное видение объекта и предмета исследования, диффузию знаний различных наук, их взаимопроникновения, генерацию новых идей и знаний [2]. Схема гибридного подхода приведена на рисунке, а суть его в лаконичной форме представлена в таблице 1.

Гибридный подход: как открытая система

Рис. Гибридный подход к исследованию, формированию и развитию агропромышленных кластеров Таблица 1. – Суть гибридного подхода к исследованию и формированию агропромышленных кластеров [2-4]

Таблица 1. – Суть гибридного подхода к исследованию и формированию агропромышленных кластеров [2-4]

<p>Цели: целостная характеристика кластеров, их взаимосвязей, главный элемент, единица исследования – «сеть».</p> <p>Гипотеза: разноаспектное исследование кластеров позволяет получить наиболее полную их характеристику.</p>		
<p><u>Синергетический подход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • единица исследования – «сеть»; • «кластер» - самоорганизующаяся интеграционная форма; • кластеры рассматриваются как сверхсложные, открытые, нелинейные системы; • ключевые понятия: система, аттрактор, самоорганизация, бифуркация; • режимы с обострением присущи природе и обществу, их можно целесообразно и эффективно использовать; • конструировать кластер малыми резонансными воздействиями. 	<p><u>Кластерный подход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • единица исследования – «сеть»; • наиболее эффективные кластеры самоорганизуются в течение длительного времени (30-40 лет); • кластеры обладают уникальными конкурентными преимуществами; • создание система агропромышленных кластеров; 	<p><u>Сетевой подход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • единица исследования – «сеть»; • исследует клики – полные подграфы кластеры; • сложные системы обладают универсальными свойствами независимо от конкретного вида систем; • кластер – бесмасштабная сеть; • статистические характеристики сети, в т.ч. коэффициент кластеризации, показывающий, характеризующий статистику циклов (треугольников) в сети.
<p><u>Системный подход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • единица исследования – «сеть» как система; • любой объект рассматривается как система; • ключевые понятия: система, аттрактор, обрательная связь, эмерджентность; • принципы: иерархичность, черного ящика, эмерджентности, модульности; • пять видов функциональных стандартных блоков позволяют моделировать любую систему 	<p><u>Социально-психологический подход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • одной из единиц исследования может быть «сеть»; • ключевые понятия: аттракция, раппорт, подстройка; • кластер как социальная сеть; • технологии эффективного убеждения; • обеспечение доверия на сознательном и подсознательном уровнях. 	

Таблица 2. Взаимосвязи методологических подходов к исследованию и формированию кластеров

Кластерный подход	Синергетический подход	Сетевой подход	Системный подход	Социально-психологический подход
1	2	3	4	5
<p>«...кластерный анализ (подход – прим. автора) не фокусируется на системных проблемах макроэкономического уровня, где взаимосвязь между изменениями в экономике в целом и деятельностью отдельных бизнесов не всегда ясна. С другой стороны, кластерный анализ не направлен на изучение отдельных компаний. Компании не рассматриваются как отдельные единицы взаимодействующие с недифференцированным экономическим окружением, они помещаются в контекст их рынков...», часто как часть производственной цепочки стоимости, которая не ограничивается одной отраслью.</p> <p>«...критическая масса...человеческих ресурсов является приоритетом номер один для кластеризации» [5]</p>	<p>«Единицей описания в традиционном подходе является отдельный элемент рассматриваемой системы... Единица описания в синергетике – это сеть... Если в обычном описании свойства приписываются индивидуальному объекту, в синергетике – ансамблям, множествам объектов. Т.е. результаты работы, за способность быть надежными теми или иными свойствами, отвечают не отдельные элементы системы, а их коллективные взаимодействия, согласованности, синхронизации, когерентности» [6].</p>	<p>Ключевое понятие сеть, сетевая структура, сетевое образование. Сеть исследуется как универсальная форма организации. Отчасти основан на применении математических методов и предположения, что системы, имеющие схожие топологические характеристики, подчиняются общим законам, многие сети (с системами) обладают универсальными свойствами, независимыми от конкретного вида составляющих их элементов. Принципы теории сложности: феномен «трагедия хаоса», самоорганизация; эффект бабочки; эффект синхронизации, самоподобия, бифуркации.</p>	<p>Любой объект можно рассматривать как систему. Развитый агропромышленный кластер, сильно-взаимосвязанная сеть – система взаимосвязанных позитивными связями организаций. Сетевая структура – локальный кластер (теория сложных сетей) – система.</p> <p>Сложные системы собираются из совокупности функционирующих стандартных блоков. Из пяти функциональных стандартных блоков может быть собрана практически любая сложная система.</p>	<p>Использование психологических знаний, методов, приемов и технологий для создания доверия между участниками кластера. Формирование доверия между участниками кластера должно осуществляться на субъективной и объективной основе, на уровне сознания и подсознания. Главный фактор в создании кластера – человеческий. Кластер как социальная сеть.</p>

Исследования показали, что методологические подходы (кластерный, синергетический, сетевой, системный, социально-психологический), в значительной мере как «перекрываются», «стыкуются», взаимопроникают друг в друга, используя идентичные и аналогичные термины и принципы, например, «система», «кластер», «самоорганизация», «сеть», «самоорганизованная критичность», «бифуркация» и др. Взаимосвязь методологических подходов явственно просматривается из содержания таблицы 2. Из нее видно, что с точки зрения всех пяти подходов оптимальной единицей исследования и формирования кластеров является «сеть» их участников. Выделение этой «единицы» исследования позволяет использовать математический аппарат теории сложных сетей для моделирования кластеров, априори создания их уникальных конкурентных преимуществ.

Таким образом, результаты исследований убеждают в том, что гибридный подход является, именно той методологией на основе которой может быть разработана современная теория экономических кластеров, реально создание кластеров III – го поколения, реализующих целесообразно сверхбыстрые процессы в режиме с обострением, которые способны в будущем обеспечить АПК России и ее экономики в целом беспрецедентные конкурентные преимущества на глобальных рынках.

Список использованной литературы

1. Синявин В.Ю., Янина Т.Ф., Кулаженкова А.В. Факторный анализ в исследовании проблемы повышения экономической эффективности и инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов//XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2013. Т. 1. № 11 (15). С. 249-254.

2. Хухрин А.С., Бундина О.И., Агнаева И.Ю. Гибридный подход к развитию аграрных кластеров//В сборнике: Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия IX Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 114-116.

3. Хухрин А.С. Концепция активного управления ситуациями//АПК: Экономика, управление. 1994. № 11. С. 24-31.

4. Хухрин А.С., Хухрина А.С., Семенов П.Н. Проблема активного управления ситуациями. Философская концепция//Философия и общество. 2000. № 4. С. 76-91.

5. Колошин А., Разгуляев К., Тимофеева Ю., Русинов В. Анализ зарубежного опыта повышения отраслевой, региональной и национальной конкурентоспособности на основе развития кластеров//Электронный ресурс http://www.politanaliz.ru/articles_695.html

6. Хакен Г. Синергетика//Монография. Москва: Мир, 1980. - 404 с.

Чермошнцева Е.В.

к.э.н. кафедры Экономика промышленности Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, г. Алматы, Республика Казахстан

Дильдебаева Ж.Т.

к.э.н. кафедры Экономика промышленности Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, г. Алматы, Республика Казахстан

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Легкая промышленность Республики Казахстан является одной из социально-ориентированных отраслей национальной экономики, главная задача которой

заключается в удовлетворение потребностей и повышение уровня жизни людей. Легкая промышленность представлена текстильной, швейной, трикотажной, кожевенно- меховой и обувной отраслями, где производятся самые разнообразные предметы народного потребления. Отрасль является необходимым звеном комплексного развития каждого экономического региона республики, позволяющим к тому же рационально использовать трудовые ресурсы. Десятилетиями эта отрасль играла основную роль в экономической жизни Казахстана: она давала 30% бюджетных поступлений и обеспечивала работой более 140 тыс. человек. Однако, несмотря на все благоприятные условия, данная легкая промышленность в республике остается крайне неразвитой. Так, потребности внутреннего рынка текстильной и швейной промышленности удовлетворены только на 10%, по обуви – на 1%. Производственные мощности предприятий загружены не полностью. К примеру, по обуви всего на 15%, по трикотажным изделиям на 33%, по чулочно-носочным изделиям в среднем 22% [1].

Анализ тенденций развития отрасли показал, что её доля в объёме промышленности страны крайне незначительна (таблица 1), что связано с сокращением рабочих мест и вытеснением отечественного товаропроизводителя с внутреннего рынка зарубежными производителями, и эта ситуация носит катастрофический характер.

Таблица 2 - Удельный вес видов деятельности в объеме промышленной продукции Республики Казахстан за 2010-2014гг.

Удельный вес видов деятельности в республиканском объеме промышленной продукции, в %	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Добыча сырой нефти и природного газа	51,2	53,8	51,7	50,7	49,5
Металлургическая промышленность	13,2	12,2	11,6	9,8	10,3
Машиностроение	3,1	3,4	4,1	4,8	4,9
Производство текстильных изделий	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Производство одежды	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
Производство кожаной и относящейся к ней продукции	0,03	0,02	0,03	0,02	0,04

* Составлено по данным Агентства РК по статистике [2,с.18].

Легкая промышленность страны не удовлетворяет спрос населения в своей продукции. В частности, Казахстан ещё недостаточно обеспечен хлопчатобумажными и шерстяными тканями, кожаной обувью и трикотажем собственного производства. Эти и многие другие изделия импортируются из других стран.

Среди основных проблем, сдерживающих развитие отечественной легкой промышленности следует выделить следующие: незащищенность внутреннего рынка, несовершенство законодательства и высокая себестоимость производимой продукции. Но, пожалуй, главной проблемой отрасли являются инвестиционная непривлекательность из-за низкой рентабельности и длительного срока окупаемости проектов, недостаток оборотных средств у предприятий, а также зависимость работы текстильных предприятий от сельхозпроизводителей, которые являются основными производителями и поставщиками сырья.

Исследования показали, что объем инвестиций в основной капитал отраслей легкой промышленности значительно ниже, чем в других базовых отраслях отечественной экономики, что наглядно демонстрируют данные таблицы 2.

Таблица 2- Инвестиции в основной капитал отраслей промышленности РК за 2010-2014гг.

Инвестиции в основной капитал, млн тенге	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Добыча сырой нефти и природного газа	1 258 861	1 062 045	1 000 009	1 115 634	1 381 565
Металлургическая промышленность	83 418	112 378	125 390	159 894	145 767
Машиностроение	23 782	44 433	39 710	42 445	51 872
Производство текстильных изделий	10 070	3 872	2 072	4 962	4 120
Производство одежды	1 032	1 044	657	700	736
Производство кожаной и относящейся к ней продукции	498	96	24	68	2 019

* Составлено по данным Агентства РК по статистике [2,с.,43,66,67,71,96,103].

Недостаточный объем финансирования привел к тому, что на сегодняшний день около 80% предприятий отрасли оснащены устаревшим оборудованием, загруженность которых составляет 40%.

Следует отметить, что экономический рост казахстанской экономики невозможен без восстановления отечественного производства потребительских товаров, играющих особую роль в развитии рыночного механизма хозяйствования. Предприятия страны поставлены перед необходимостью выработки стратегии, обеспечивающих их прочие конкурентные преимущества. В основе стратегии, с помощью которых можно добиться этих имуществ, лежит обеспечение эффективности совокупных затрат; высокого качества изделий и услуг; выбор оптимальных каналов сбыта продукции, а также действенной маркетинговой стратегии и ценовой политики. Выбор эффективности маркетинговой стратегии связан, прежде всего, с эффективностью изделий и технологий. Одним из основных факторов улучшения качества выпускаемой продукции нашими предприятиями является обновление и расширение ассортимента. И, конечно же, главное направление дальнейшей работы предприятий местной промышленности в обновлении ассортимента изделий – это более емкая, основательная работа не только по изысканию ресурсов из отходов производства и местного сырья, но и возможности их использования в освоении и выпуске новых товаров народного потребления.

В современных условиях решение проблем промышленного производства страны связано с изменениями происходящими в мирохозяйственной среде, поэтому важно учитывать; объективные перемены в геоэкономической и геополитической ситуации в мире; интересы отдельных стран-партнеров по внешнеэкономическим связям, их политических и деловых кругов, национальных и транснациональных компаний; международные правовые нормы, правила и обычаи. Следовательно, успех в стабилизации промышленного производства достигим лишь при ориентации на тщательно рассчитанные научно-технические возможности отраслевых комплексов и

предприятий на те виды конкурентоспособной продукции, особенно высоких технологий и услуг, которые могут найти свои ниши на мировом рынке.

Таким образом, в современных условиях проблема стабилизации промышленного производства приобрела новый оттенок. Назрела необходимость переосмысления устоявшихся концепций, поиска новых теоретических подходов в анализе современного развития промышленного производства Республики Казахстан. Большинство предложений по выводу экономики из кризиса, созданию предпосылок восстановления и устойчивого развития как национальной экономики в целом, так и отдельных ее отраслей, в том числе легкой промышленности, основывается на активизации инновационной и инвестиционной деятельности.

Утверждение, что без резкого увлечение инвестиций невозможно перевести экономику из стадии кризиса в стадию стабилизации и роста, превратилось в аксиому, имеющую, впрочем, теоретическое основание. Таким основанием является известный в теории макроэкономики мультипликатор Кейнса. Базовое уравнение мультипликатора

имеет вид:
$$\Delta Y = \frac{1}{1-C} * \Delta X,$$

где ΔY - прирост показателя экономической активности (объема производства, национального дохода и т.п.);

ΔX - прирост объема инвестиции; C - параметр предельной склонности населения к потреблению, определяемой как отношение прироста потребления к приросту дохода.

Если весь прирост своих доходов население обращает в сбережения, $C \square 0$ $\frac{1}{1-C}$ направляемые на производственные инвестиции, то $\rightarrow 1$, выражение

и объем производства увеличится ровно столько, насколько возрастут инвестиции. Эффект мультипликатора возникает в том случае, когда часть прироста дохода будет тратиться на текущее потребление. Если обладатель дополнительного дохода израсходует его часть на пример, на приобретение одежды и обувь, тем самым он будет способствовать увеличению доходов у изготовителей и продавцов этих товаров. Изготовитель, возмещая части дополнительной выручки расходы на материалы, труд, энергоресурсы и т.п., создает возможности для повышения дохода не только своих работников, но и производителей кожи, текстиля и иных материальных ресурсов. Оставшуюся часть дохода изготовитель одежды или обуви может израсходовать, например, на покупку автоматизированной системы раскладки и раскроя материалов, увеличивая тем самым доход производителей компьютерной техники и программных средств и т.д. Аналогичные экономические процессы возникают у всех участников производства конечного продукта: кожевников текстильщиков, химиков, машиностроителей.

Таким образом, первоначальные инвестиции за счет сбереженного дохода потребителя конечной продукции, дадут импульс дополнительному производству, что в конце концов приведет к росту доходов всех участников рынка, связанных производственно -техническим цепочками.

Список использованной литературы

1. <http://palata.kz/ru/news/13438-13438>
2. Промышленность Казахстана и его регионов. Статистический сборник. – Астана, 2015. – 160с.

Романенко М.А.

к.ю.н., докторант ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет

им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, РФ

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ: КЛАССИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Проектная деятельность и соответствующая ей концепция управления становятся привычными атрибутами менеджмента российских предприятий. Одной из основных задач проектного управления является обеспечение проектов требуемого качества человеческими ресурсами. Эту задачу решает система управления человеческими ресурсами. При этом становится всё более очевидной и актуальной практическая проблема, связанная с тем, что традиционные подходы к управлению персоналом не в полной мере соответствуют специфике проектной деятельности. В некоторых случаях классическое управление персоналом приходит в противоречие с требованиями эффективного функционирования проектов. Своевременными являются исследования, посвященные рекомендациям по наполнению новым содержанием управления человеческими ресурсами проектов при сохранении приемлемых и значимых функций классического кадрового менеджмента.

Анализ профильной литературы по управлению персоналом показывает, что на современном этапе сложилось непротиворечивое описание многими известными учеными функций управления персоналом. В работах таких авторов, как: А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, В.С. Половинко, С.И. Сотникова и др. представлено описание функций планирования персонала, отбора и подбора персонала, адаптации персонала, оценки и аттестации, обучения, карьерных перемещений, формирования социально-психологического климата, мотивации и стимулирования, организации труда сотрудников предприятий [3, 5, 6, 9]. По каждой названной функции предлагаются технологии и методы их реализации.

При переходе к проектной деятельности предприятия, особенно те, на которых уже имеется хорошо развитая кадровая служба, пытаются использовать привычные приемы работы с персоналом, включаемым в проекты. Однако очень быстро обнаруживается, что методы, которые давали нужные результаты в непроектном формате работы, оказываются непригодными для условий проектной деятельности. Например, отбор персонала, ориентированный на диагностику профессионально-важных качеств кандидатов, не подходит для задачи формирования команды проекта. В этих условиях необходимы методы оценки и развития проектных компетенций.

В международной практике, включая и передовые отечественные компании, используются специфические новые функции управления человеческими ресурсами проектов. При этом следует признать, что такие предприятия сталкиваются со множеством вопросов о том, как правильнее управлять персоналом проектных групп. Ответы на эти вопросы трудно найти в специальной литературе, так как данная область мало исследована. Литературы, представляющей специфические функции управления человеческими ресурсами проектов, крайне недостаточно. Хотя, в связи с актуальностью для многих предприятий этих вопросов, ряд авторов предлагает свои ответы. Интерес представляют публикации, в которых изложены некоторые наиболее важные направления работы с персоналом в условиях проектной деятельности [2, 4, 7, 10]. Вместе с тем, в трудах этих авторов нет описания системы взаимосвязанных функций управления человеческими ресурсами проектных команд.

То есть, сегодня учеными и практиками признается, что проектная деятельность накладывает свой отпечаток на особенности управления человеческими ресурсами проектов. Это подтверждают международные и национальные профессиональные стандарты по управлению проектами. Так, в национальных требованиях к специалистам по управлению проектами управление персоналом выделено в качестве особой функциональной области всей системы управления проектами [8]. В стандартах даются некоторые пояснения особенностей работы с персоналом в проектах. Вместе с тем, когда многие консалтинговые и обучающие компании проводят подготовку к сертификации по данным стандартам, на возникающие вопросы о том, чем отличается классическое управление персоналом от управления человеческими ресурсами в проектах, дают недостаточно глубокие ответы.

Обобщив взгляды авторов публикаций по управлению проектами, опираясь на материалы научно-практических конференций по проектному менеджменту и учитывая собственный опыт, автор предлагает ответ на вопрос о том, какие новые функции управления персоналом появляются в проектной деятельности и какие классические функции с некоторыми изменениями можно использовать для работы с персоналом в проектах.

По мнению автора данной работы, в условиях проектной деятельности меняется содержание и приоритетность тех или иных функций управления персоналом. Так, среди классических функций не называется функция командообразования. В проектной работе она является базовой. К примеру, профессор В.С. Половинко, разрабатывая систему функций в качестве системообразующих, то есть влияющих на все остальные функции, называет оценку персонала, организацию труда и мотивацию персонал [6]. В условиях проектов системообразующей становится функция командообразования. Сущность этой функции заключается в формировании и развитии проектной группы с целью скорейшего достижения ею признаков развитой команды. Важно подчеркнуть, что командообразование, с одной стороны, предполагает реализацию классических функций, таких как подбор в команду, адаптация к командной работе, мотивация и обучение членов команды, с другой стороны, не ограничивается лишь ими и предполагает набор специфических подходов, технологий и приемов работы с персоналом в целях командообразования. Например, С.Н. Апенько приводит четыре подхода к командообразованию – на основе эмоциональной сплоченности, ролевой, динамический, проблемно-ориентированный, - каждый из которых предполагает специфический набор действий, востребованных в условиях проектной работы [10].

Системообразующая роль функции командообразования заключается в том, что именно необходимость формирования и развития проектной группы накладывает свои требования к содержанию всех остальных функций – отбору, обучению, мотивации, закреплению проектных работ и прочим.

В отличие от классического набора традиционных функций управления персоналом, в проектах приобретают особое значение такие функции, как маркетинг персонала проектов и управление кадровыми рисками. Так как каждый раз под новый проект необходимо подбирать новую команду, то появляется острая потребность в формировании внутрифирменного рынка труда и продвижения на этом рынке персонала с помощью инструментов маркетинга. Проектная деятельность обладает множеством предпосылок кадровых рисков – неукомлектования команд в обозначенные проектом сроки, отсутствия в компании персонала с компетенциями, заданными ролевой проектной инструкцией, потери работы для персонала при окончании проекта и расформирования проектной группы и многие другие. Поэтому важно на высоком уровне организовывать функцию управления кадровыми рисками.

Некоторые классические функции управления персоналом в проектах наполняются новым содержанием. Например, при реализации функции организации

труда появляются такие несвойственные операционной деятельности задачи, как: установление проектных ролей, обоснование ролевой структуры проекта, разработка ролевых инструкций, создание условий для исполнения функциональных и процессных ролей членами проектных команд.

Таким образом, представлены некоторые изменения в функциях управления человеческими ресурсами проектов. Перспективным направлением для дальнейших исследований является глубокое научное обоснование структуры и взаимосвязей функций, актуализированных условиями проектной деятельности. Необходимо обращаться к зарубежному и российскому опыту, формировать практикоориентированные научные концепции построения функциональной системы управления человеческими ресурсами, максимально полно учитывающей особенности проектной деятельности.

Список использованной литературы

1. Апенько С.Н. Поведенческий маркетинг в управлении персоналом проекта// Вестник Омск. универ. Серия «Экономика», Выпуск 3/ Омск: ОмГУ, 2013. С. 153-157
2. Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 248 с. с. 49
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник- 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М. 2010. - 695 с.
4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В.; под общ. ред. И.И. Мазура. Управление проектами: учеб. пособие для вузов – М.: Экономика, 2009. – 960 с.
5. Одегов Ю. Г., Абдурахманов К. Х., Котова Л. Р. Оценка эффективности работы с персоналом: методологический подход: Учебно-практическое пособие. — М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. — 752 с.
6. Половинко В.С. Управление персоналом: системный подход и его реализация. – М.: Информ-Знание, 2002. – 484 с.
7. Разу М.Л., Якутин Ю.В., Разу Б.М., Бронникова Т.М., Титов С.А. Управление проектом: Основы проектного управления. Под ред. Разу М.Л. М.: Кнорус, 2012. - 760 с.
8. Управление проектами: основы профессиональных знаний национальные требования к компетенции специалистов. Версия 3.0// А.А. Андреев, В.Н. Бурков, В.И. Воропаев и др. // Ассоциация управления проектами СОВНЕТ. — Национальные требования к компетентности специалистов. — М.: ЗАО "Проектная ПРАКТИКА", 2010. — 256 с.
9. Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / под. ред. Проф. С.И. Сотниковой. – Новосибирск : НГУЭУ, 2012. – 468 с.
10. Управление проектами: учебное пособие / С.Н. Апенько и др. - Омск, 2014. - 384 с.

Соловцова М.С.
*старший преподаватель кафедры экономики,
финансов и менеджмента, ФГБОУ ВПО
«Академия гражданской защиты МЧС
России», г.Москва, РФ.*

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало формирования рынка образовательных услуг, в том числе и сферы дополнительного профессионального образования, в современной России относят к 90-м годам прошлого столетия, то есть к периоду, для которого характерно появление не только первых негосударственных учебных заведений, реализующих свои образовательные услуги на коммерческой основе, но и начало функционирования инновационных разнообразных образовательных структур (тренинг-центры, учебные ассоциации, бизнес-школы и т.д.). В настоящее время рынок образовательных услуг по-прежнему находится в процессе своего развития.

В соответствии с действующим законодательством, образовательные учреждения высшего профессионального образования имеют право реализовывать различные виды образовательных услуг, в том числе дополнительные профессиональные, такие как: программы повышения квалификации; программы профессионального переобучения; учебные и научные стажировки; программы профессиональной переподготовки; краткосрочные программы обучения (бизнес-тренинги, мастер-классы); программы бизнес-образования (МВА и др.).

Система услуг дополнительного профессионального образования функционирует на основе нормативно-правовых актов, в частности - Конституции Российской Федерации и Закона Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.76) [1], и занимает определенное место в системе профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. Развитие дополнительного профессионального образования в учреждениях высшего образования России активно началось в 1994-95гг. На сегодняшний день в стране действует более 10000 подразделений дополнительного профессионального образования (как самостоятельных субъектов рынка образовательных услуг, так и в составе высших учебных заведений), которые реализуют программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, тренинги и т.д.

В диссертационной работе Малахова Е.С. отмечается: «Ключевая роль в развитии дополнительного профессионального образования (ДПО) сегодня принадлежит ведущим высшим учебным заведениям, на базе которых созданы внутривузовские системы ДПО. По состоянию на ноябрь 2009 года российским лидером в ДПО является РУДН (700 программ, свыше 25 000 слушателей)». [3, 19].

Согласно данным официальной статистики в России ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования проходит около 1,5 млн. чел., т.е. около 2% от экономически активного населения, составляющего 75,5 млн.чел. (по состоянию на 01.01.2014) [2].

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от базового образования в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, содержательная часть системы ДПО реагирует на изменения рынка труда гораздо быстрее и адекватнее, поскольку занимается исследованием тенденций на рынке труда, прогнозированием его развития в количественном и в качественном отношении, осуществляя таким образом, маркетинговую деятельность, выходящую за рамки оказания образовательных услуг.

В подавляющем большинстве случаев программы дополнительного профессионального образования не имеют утвержденных государственных образовательных стандартов, ориентированы на конкретных заказчиков (или отвечают конкретным запросам потребителей-слушателей), в связи с чем, реализуются в краткосрочном периоде.

Таким образом, существуют определенные факторы, отличающие функционирование учреждений системы дополнительного профессионального образования от, основных образовательных программ высших учебных заведений. В свою очередь, возникают и определенные требования к преподавательскому составу, используемому при реализации программ ДПО и их качественным характеристикам.

Преподавательский состав, обучающий слушателей по программам ДПО, в достаточной степени дифференцирован. Основной контингент, работающий в вузовских подразделениях ДПО, составляют преподаватели непосредственно этого же учебного заведения. Как правило, к программам ДПО привлекаются преподаватели, обладающие учеными степенями и званиями, имеющие опыт педагогической деятельности и владеющие разнообразными педагогическими методиками и технологиями. Компенсационная политика в отношении преподавателей встроена в общую систему оплаты и стимулирования труда профессорско-преподавательского состава: часы по программам ДПО засчитываются в общую нагрузку преподавателя и оплачиваются согласно утвержденным в штатном расписании ставкам, что не способствует повышению эффективности труда и повышения качества образовательных услуг [4,70]. Другим вариантом оплаты труда является заключение с преподавателем договора возмездного оказания услуг, и оплата труда осуществляется в соответствии с предусмотренными в нем условиями.

В тоже время, в бизнес-школах и тренинговых центрах применяется иной подход к формированию преподавательского состава и оплаты его труда. Поскольку в указанных учебных заведениях образовательные программы ориентированы на формирование узкопрофильных, специфических профессиональных компетенций, или навыков, то к преподаванию привлекаются, как правило, преподаватели-практики, успешные сотрудники конкретных коммерческих компаний или известные бизнес-тренеры. Заработная плата таких преподавателей почасовая и зависит от объема вычитанных часов. Поскольку в процессе обучения происходит передача по сути уникальных знаний, умений и навыков преподавателя, уровень оплаты его труда существенно выше, чем, например, у вузовского преподавателя, несмотря на наличие у последнего ученой степени и звания. Другие формы стимулирования труда для таких преподавателей не предусматриваются. В недостаточном уровне оплаты труда преподавателей как раз и заключается одна из основных проблем в системе стимулирования труда вузовских работников, поэтому пример самостоятельных учреждений ДПО, может быть реализован руководством высших учебных заведений, для разработки достойной оплаты труда преподавательского состава.

По результатам проведенных нами экспертных опросов руководителей учреждений и подразделений ДПО, можно заключить, что в качестве материального стимулирования они используют величину ставки почасовой оплаты преподавателя, причем, стоимость часа преподавателя в бизнес-школах, тренинг-центрах и аналогичных учебных заведениях колеблется в зависимости от финансовых возможностей учреждения, поэтому где-то она выше чем в структурных подразделениях вузов, а где-то ниже. Так, например, почасовая ставка в Бизнес-школе «Синергия» составляет 750 р/час для всех категорий преподавателей, независимо от того имеет ли он ученую степень и звание или является специалистом практиком. Отметим, что это неплохой уровень почасовой оплаты труда по городу Москве. В то же время в центре дополнительного профессионального образования АНО ВПО «Российская академия

предпринимательства» ставка оплаты труда зависит от наличия ученой степени у преподавателя. Труд доктора наук оплачивается по ставке 500 р/час, кандидата наук – 300 р/час, при этом преподаватели-практики, также оплачиваются по ставке кандидата наук, несмотря на то, что при этом могут занимать серьезные должности, например директора по персоналу крупной компании. Естественно, что при такой системе оплаты труда, практики не стремятся туда идти.

Помимо почасовой оплаты, в качестве материального стимулирования применяются премии по результатам отзывов слушателей и их оценки преподавателей, премии по итогам года и премии по результатам работы за определенный период. В то же время, такие стимулирующие факторы, как «Доплата за стаж работы в учреждении высшего образования», «Премия за применение интерактивных форм обучения», «Доплата за издательскую деятельность» характерны для вузовских подразделений ДПО, но практически не применяются в самостоятельных учреждениях бизнес-образования.

Таким образом, реализация программ дополнительного профессионального образования в рамках высших учебных заведений, может стать полноценной возможностью повышения уровня оплаты труда штатных сотрудников, с учетом использования опыта материального стимулирования, применяемого самостоятельными учреждениями дополнительного профессионального образования.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).
2. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru.
3. Малахов Е.С. Развитие корпоративного обучения в системе услуг дополнительного профессионального образования// Дисс. ... к.э.н. – М., 2010.
4. Шапиро С.А., Шилаев А.В. Факторы повышения эффективности труда персонала: монография – М.: ИД «АТИСО», 2012.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Басинская Е.А.

*старший преподаватель кафедры экономической
теории Сибирский федеральный университет г.
Красноярск, РФ*

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Плановая экономика СССР представляла собой высокотехнологичную интегрированную систему, основными звеньями которой являлись производственные объединения, включавшие научно-производственные объединения, отделы подготовительных процессов (например, техоснастки и других средств), отделы материально-технического снабжения, а так же подразделения, выпускающие конечную продукцию. С началом переходных процессов началось дробление данных научно-производственных комплексов. Переход к рыночной экономике в России происходил в форме импорта институтов, а не постепенного выращивания собственных институтов (как это было сделано в Китае) [1]. Импорт институтов имел последствия в виде деформации как импортированных институтов, так и институтов, оставшихся от плановой экономики. Результатом такого типа трансформации явилось состояние институционального вакуума, то есть отсутствия общепризнанных норм поведения и централизованно защищаемых норм координации. Примерами деформации институтов являлись неплатежи и неденежные формы расчетов, что было наиболее острой макроэкономической проблемой, приведшей к неспособности государства выполнять самые элементарные функции, и затем к дефолту 1998 года.

Оценка современного состояния российской экономики такова: основные институты рыночной экономики и механизмы координации созданы. Однако, степень эффективности отдельных институтов, как и координация между ними низкая. Зачастую оппозиционные официальному курсу правительства представители научного сообщества иллюстрируют это несоответствие как несогласованность монетарной и фискальной политики правительства.

Низкая отдача усилий делового сообщества и действий регулирующих институтов в значительной степени определяется отсутствием взаимодействия между субъектами экономической политики, коими являются не только представители административных служб разного уровня, организационных структур бизнеса, но и спонтанные действия частных предпринимателей.

Современная экономика в большой степени имеет сетевой характер, и соответственно, реакция фирм будет связана с изменением структуры компании в рамках правового поля или вне этих рамок. Например, в журнале «Финансы» в конце 90-х годов были представлены организационные структуры «Норильского никеля» и «Сибнефти», сложившиеся в результате рыночных реформ. Суть происшедших изменений – выделение в компании нескольких структурных подразделений. ООО «Норильский никель» по этой схеме стала владельцем всех активов, в том числе и производственных мощностей. Товарные и финансовые потоки через соответствующие структурные звенья шли в обход производственного подразделения. В результате таких преобразований технологические мощности ветшали, работникам задерживали заработную плату. Аналогичные схемы были использованы и другими компаниями. Таким образом, изменение организационной структуры компании, её реорганизация является одним из значимых факторов проведения эффективной регулирующей политики, в том числе и фискальной.

Оценка специалистами налогового кодекса Российской Федерации, сложившегося в нынешнем виде, в 2001-2007 годах: [2] «Налоговое законодательство России, практически полностью воспроизведя внешние атрибуты и формы обеспечения налоговых изъятий, свойственные налоговым системам стран с развитой рыночной экономикой оказалось не в состоянии обеспечить реализацию наиболее прогрессивной для современной налоговой практики концепции многофункциональности налоговой политики, а именно – решение с помощью налогов социальных, экологических, инвестиционных проблем общества...»

Нынешняя налоговая практика нацелена прежде всего и больше всего на реализацию фискальной функции налогообложения. Так, если речь вести о налоге на прибыль организации, то в качестве основной задачи его реформирования являлась легализация значительной части доходов предпринимателей теневого сектора экономики, что должно было увеличить налоговые доходы бюджета, то есть максимизацию фискальной функции данного налога. «Результатом было не увеличение, а уменьшение остающейся в распоряжении организаций прибыли. Теневики считали это платой за легализацию доходов, а у законопослушных наукоемких организаций такой принцип ликвидировал налоговые льготы на развитие производства, вложения в исследования и разработки».

Свежий криминальный сюжет в телевизионной программе «Экономика» на телеканале «Россия – 24» от 28.11.2015: Представители ОНФ выявили огромные траты на обеспечение транспортных услуг областных, краевых и городских администраций. Причем, дело касается не только средств на закупку дорогих авто, но и организацию сервисных транспортных служб, которые построены следующим образом: администрация арендует транспорт, приобретенный за счет бюджетов самих администраций.

Таким образом, институциональные организационные аспекты становятся значимыми в иерархии факторов, как с точки зрения фискальной функции финансовой системы, так и стимулирующей ограничительной функции. Еще один из факторов, характеризующих структурные особенности современной экономики – преобладание финансово-промышленных групп. Создание бизнес-групп в России решало проблему координации после демонтажа планового механизма регулирования. В рамках ФПГ устанавливались производственные цепочки технологически связанных подсистем.

Еще один фактор, который игнорируется макроэкономической теорией – региональный. Трансформация хозяйственного механизма плановой экономики означает не только смену одного хозяйственного строя другим, но и разрушение экономических связей между территориями, локальных связей. Положение теории организации: локальность формирования коллектива придает организации устойчивость, является условием ее эффективности. В процессе перехода к атомизированному обществу разрыв производственных связей означал свертывание экономического пространства, утрате позиций регионов, а в последствии перемещении за их пределы части имущественных прав и финансовых потоков. Образовавшиеся в социально-экономическом пространстве лакуны заполняются капиталом корпораций. Более устойчивыми оказались регионы с этнически однородным населением (пример – Татарстан).

Особенно пострадали в результате разрушения экономических связей сельскохозяйственные территории, так как уже в начале 90-х были упразднены колхозные и совхозные формы организации производства с обязательным выделением паев, произошло свертывание товарно-распределительной сети, которая выступала в форме кооперации.

Содержание курсов экономической теории, в определенной степени сформировавшей идеологические и аналитические особенности акторов реального

воспроизводственного процесса требуют переосмысления макроэкономического регулирования с точки зрения его практической значимости и близости к реалиям, которые формируют поведенческие установки экономических субъектов. Прежде всего это касается представлений о сложности институциональной среды современной рыночной экономики и многофакторности регулирующих воздействий на экономические процессы, определения приоритетов, которые могут изменяться в соответствии с ситуацией. По умолчанию представляется, что объектом воздействия различных государственных регуляторов являются самостоятельные экономические субъекты, по отношению к которым применяется стимулирующая или ограничительная политика в виде вариантов дискреционной или автоматической политики встроенных стабилизаторов. Предполагается, что такие действия приведут к изменениям ВВП в нужном направлении, но отклонения возможны вследствие проявления различных эффектов, которые подробно описываются.

Конечно, помимо стандартных курсов макроэкономики в ведущих ВУЗах читаются курсы более высокого уровня, однако содержание этих курсов представляет развернутый анализ современных макроэкономических теорий, мало касающихся конкретных проблем экономики России. Более полное представление об эффективной экономической политике может быть сформировано при достаточно глубоком рассмотрении особенностей национального хозяйства России и его проблемы. Абстрактные решения, не скоординированные в сложной противоречивой действительности, приводят к провалам экономической политики, что мы и наблюдали в истории России 90-х.

Список использованной литературы

1. Ольсевич Ю.Я. «Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую мысль Запада» Учебное пособие. Москва, Инфра-М – 2009 г стр.141-145.
2. Караваева И.В. «О тенденциях изменений в налоговой сфере», Финансы, №5 – 2008 г. стр 35-38.

Динова Нургул Бейбитовна

магистрант 1 курс

научный руководитель PhD доктор Тагайбекова Н.П.

Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова

город Атырау, Республика Казахстан

УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА.

В каждом государстве создается в соответствии с ее природными, историческими и экономическими условиями комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых отраслей народного хозяйства: промышленности и сельского хозяйства; добывающих и перерабатывающих отраслей; производство средств производства и производство предметов потребления. В современных условиях вне мирового хозяйства не может нормально развиваться ни одно государство, независимо от социально-экономического уклада и уровня развития. Отсюда одной из центральных сфер международного сотрудничества является расширение внешнеэкономических связей различных государств. Интеграция - это процесс объединения суверенных государств, с целью установления расширенного экономического пространства, в котором могут свободно циркулировать товары, услуги, инвестиции, рабочая сила.

Внешним проявлением интеграции является:

- образование единых товарных рынков;

- создание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы;
- проведение согласованной внешнеэкономической политики.

Источниками глобализации служат следующие факторы:

- научно-технический прогресс, в частности развитие Интернета, с помощью которого расстояние между государствами стирается;
- мировая торговля, которая стала намного свободнее вследствие либеральных мер. Благодаря предпринятым мерам снизились тарифы на торговлю товарами и услугами из-за рубежа;
- транснационализация, которая по сути своей представляет обмен между странами теми благами, которые в одном государстве есть в изобилии, а в другом отсутствуют;
- переход к рыночным отношениям;
- объединение культурных традиций. Средства массовой информации становятся однородными, глобализированными.

Интеграция Казахстана в мировую экономическую систему - сложная задача, состоящая из многих определяющих и требующая учета взаимного интереса и различных регионов планеты. Разработка четкой концепции и ориентиров взаимовыгодного сотрудничества на внешнем рынке позволит Казахстану избежать грубых ошибок и осложнений взаимоотношений с теми или иными государствами. Поэтому нашим государством была проделана огромная работа и поэтому, сейчас Казахстан, признан мировым сообществом. В мировой политике наша страна - ответственный и надежный партнер, пользующийся бесспорным международным авторитетом.

К числу наших неоспоримых преимуществ относится мощный транзитный потенциал, позволяющий нам взять на себя роль эффективного посредника в торговле между Европой и Азией [1].

По экспертным оценкам, уже сегодня грузопотоки между этими частями света составляют порядка ста миллионов тонн и будут нарастать. В этой сфере необходима мощная, выгодная всем, скоординированная политика, чтобы оттянуть большую часть этого потока на себя. В настоящее время в соответствии с Посланием Главы государства на 2014 год развития инфраструктуры идет в двух направлениях: первое – интегрировать национальную экономику в глобальную среду, второе – двигаться в регионы внутри страны. При этом важно:

- сосредоточить внимание на выходе за пределы страны для создания производственных транспортно-логистических объектов за пределами Казахстана, тщательно просчитывая свои выгоды. Необходимо выйти за рамки существующих представлений и создавать совместные предприятия в регионе и во всем мире – Европе, Азии, Америке, такие как, например, порты в странах, имеющих прямой выход к морю, транспортно-логистические хабы в узловых транзитных точках мира и так далее;
- следует развивать транзитный потенциал. Сегодня реализуется ряд крупных общенациональных инфраструктурных проектов, результатом которых должно стать увеличение транзитных перевозок через Казахстан к 2020 году в два раза.

К 2050 году эта цифра должна увеличиться в 10 раз.

- Все должно быть подчинено ключевой задаче – продвижению нашего экспорта только на те мировые рынки, где будет долгосрочный спрос на нашу продукцию и услуги.

- Создание инфраструктуры также должно быть подчинено закону рентабельности. Необходимо строить только там, где строительство приведет к развитию новых бизнесов и созданию рабочих мест.

- Внутри страны должны создаваться «инфраструктурные центры» для «покрытия» удаленных регионов или регионов с недостаточной плотностью населения жизненно важными и экономически необходимыми объектами инфраструктуры.

В Казахстане, например, приняты активные меры по реформированию экономики республики, повышению уровня ее конкурентоспособности. В настоящее время для интеграции регионов подписаны соглашения и договоры на общую сумму 16 млрд.тенге:

- рамочное соглашение по сотрудничеству и расширению межрегиональных связей в рамках интеграции между акиматами областей;

- 7 долгосрочных договоров, 11 меморандумов о взаимном сотрудничестве, 4 протокола намерений, 15 соглашений намерений между системообразующими компаниями трех областей и отечественными товаропроизводителям;

- 3 соглашения о сотрудничестве между СПК регионов.

Полноценная интеграция областей – это еще неиспользованный потенциал экономического роста для Казахстана, укрепления экономической стабильности и безопасности.

Одним из эффективных инструментов интеграции Казахстана в мировое сообщество послужила Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития. Были достигнуты немало положительных результатов. Поэтому была принята вторая пятилетка индустриализации (2015-2019 гг.), которая является логическим продолжением ГПФИИР.

Рисунок 1 – Рост в обрабатывающей промышленности по итогам ГПФИИР на 2010-2014 годы Примечание: составлено по источнику [2]

Вторая пятилетка учитывает уроки первой и вызовы, связанные с продолжающейся глобальной рецессией, обострением международной конкуренции, и текущими трендами в мировой промышленности. Программа будет сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективного отраслевого регулирования.

Основная ее цель – продолжить тренд на повышение эффективности казахстанской экономики, через повышение производительности труда, производительности активов и эффективное использование ресурсов. Программа будет сфокусирована на 6 приоритетных отраслях: во-первых, будет использован комплексный подход при ее реализации. Второй этап программы индустриализации будет направлен на формирование сбалансированной структуры экономики и создание новых рабочих мест. При этом особое внимание обращено на опережающее развитие транспортной, индустриальной и энергетической инфраструктуры.

Запланировано широкое участие частного бизнеса, в том числе малого и среднего бизнеса в реализации второй пятилетки индустриализации. В результате ГПФИИР-2 будет четко увязана с региональной спецификой.

Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и общество. Они накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром. Возрастут объёмы транзита через страну. Улучшится социальная инфраструктура, новые и современные школы и больницы будут оказывать высококачественные услуги. В итоге это отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого казахстанца. А самое главное - всё это останется на нашей земле как богатство наших будущих поколений [3].

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что второй этап ГФИИР 2015-2019 годов, будет содействовать не только развитию самой обрабатывающей промышленности, но и всей экономики в целом. И она позволит придать серьёзное ускорение развитию сферы образования, особенно профессионально-технического, росту занятости населения, внедрению оснащенной технологии на производстве, а также поспособствует решению других вопросов развития страны.

Список использованной литературы:

- 1 . Казбеков Б.К. Интеграция Казахстана и Центральной Азии в мировую экономику. С. 416.-2002.
- 2 . Концепция индустриализации 2015-2019 годы, // <http://fic.kz/>
- 3 . Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана Послание Президента Республики Казахстан «Нұрлыжол – путь в будущее» 11 ноября 2014 года, // <http://e-history.kz/>

Нуриева Е.В.

старший преподаватель кафедры «Теоретические основы экономики» Институт управления бизнес-процессами и экономики Сибирский федеральный университет г. Красноярск, Россия

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ДОВЕРИЯ

В настоящее время понятие доверие играет немаловажную роль в научных исследованиях российских и зарубежных ученых.

Многомерность данного понятия проявляется в его рассмотрении с точки зрения социального, экономического, психологического, культурного, философского, политического фактора.

В частности, доверие рассматривается в контексте с определением его как зависимости, недоверия, уязвимости между субъектами отношений, а также с различием психотипа человека и культурной среды его обитания.

Несмотря на то, что фактор доверия пронизывает всю деятельность, как отдельного человека, группы людей, так и общества в целом, само понятие доверия не является до сих пор четко обозначенным. Для многих экономистов рассмотрение доверия остается вне сферы экономических отношений. До последнего времени доверию с точки зрения экономических отношений было отведено второстепенное место, его экономический смысл был сужен до определенной сферы деятельности субъекта отношений.

Несомненно, доверие как экономическое отношение, оказывает определённое влияние на всю систему производственных отношений.

Б. З. Мильнер отмечает: «Проблема доверия все в большей мере начинает оказывать существенное воздействие на характер динамики экономических отношений. В связи с их усложнением, в современном обществе, фактор доверия приобретает все больший экономический вес» [1, с. 188].

С нашей точки зрения, интересной является попытка определить доверие с экономической стороны такими авторами как С.Г.Важенин, В.В.Сухих Е.А Орехова.

Доверие, есть наиболее результативный способ борьбы с неопределенностью экономической деятельности [4, с. 29].

Доверие в экономической сфере не тождественно вере, например, религиозной, когда действия и суждения неоспоримы. Здесь основополагающим фактором является понимание того, что происходит. Институт доверия в экономике основан на презумпции понимания, что является основным стержнем или осью [5, с. 80].

С нашей точки зрения, доверие в общем понимании можно трактовать как многообразную структуру воспроизводственных отношений между различными группами субъектов по реализации общественных, коллективных, индивидуальных интересов. Доверие – показатель эффективности качества реализации фаз воспроизводственного процесса: производства, распределения, обмена, потребления.

Процесс производства – процесс производства общественных отношений общественного человека. В зависимости от того как люди вступают в общественные отношения и определяется характер способа производства.

Рынок формирует особый тип человека. Не вызывает сомнения факт изменения качества рабочей силы и роли работника в постиндустриальном (инновационном, информационном) обществе. Рабочая сила не только товар на рынке труда, но и субъект творческого созидания продукта.

Творческая деятельность – процесс непосредственной, неотчуждаемой кооперации, диалога, сотворчества субъектов деятельности [3, с. 130].

Особенностью качества человеческого капитала как субъекта творческой деятельности является то, что основные параметры, как своего трудового процесса, так и кооперации с партнёрами определяет самостоятельно. Также самостоятельно задаёт результат и цели всего процесса производства [3, с. 129].

В условиях рыночного хозяйства доверие является одним из факторов экономических отношений. Если же рассматривать данное понятие в условиях экономики знаний, можно предположить, что творческие способности строятся на доверии. Доверие – экономическая категория инновационного способа производства.

Экономическая категория должна быть встроена в систему экономически отношений и изучаться в органической взаимосвязи экономических отношений в системе.

Каждое отношение выступает как предпосылка других отношений и как обусловленное ими и системой в целом. Экономическая система теоретически воспроизводится как взаимодействующее внутри себя целое, как самовоспроизводящийся и саморазвивающийся организм [2, с. 74].

На данном этапе работы исследования можем предположить, что доверие – фундаментальная категория инновационного способа производства, базирующаяся на использовании в производстве человеческого капитала, без доверительных отношений не может развиваться экономика знаний, так же, как и рыночные отношения не могут функционировать без конкуренции.

Список использованной литературы

1. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: Инфра-М, 2004.
2. Юдкин А.И. Метод исследования системы производственных отношений в «Капитале» К.Маркса. Издательство Московского университета, 1985.
3. Бузгалин А.В, Колганов А.И. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века. // Вопросы экономики. 2006.№ 3.
4. Важенин С.Г., Сухих В.В. Архитектура доверия в экономике// Экономическая теория 2010. №3.
5. Орехова Е.А. Многогранность структур института доверия в современных условиях// Наука и общество. 2014.№ 4 (19).

Савельева С.Е.,

*Ст.преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
Алматинский Технологический Университет, г.Алматы, РК*

Сауранова М.М.,

*преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
Алматинский Технологический Университет, г.Алматы, РК*

Тлеубергенова Ж.

*преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
Алматинский Технологический Университет, г.Алматы, РК*

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Деловые игры - метод имитации принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях путем игры по заданным правилам группы людей или человека и компьютера. Применяются для обучения, научно-исследовательских целей, выработки управленческих решений. Их можно использовать при изучении истории экономической мысли, экономической теории, микроэкономики показывая развитие концепции спроса, полезности. Цикл задач о равновесии на товарных и денежных рынках иллюстрирует как общие принципы изучения и регулирования макропроцессов, так и дискуссии между кейнсианством и монетаризмом о стратегии управления экономикой.

В процессе проведения экономических деловых игр достигаются следующие учебно-воспитательные цели:

Обучающая – формирование экономических знаний на основе включения каждого студента в реальный процесс решения возникающих экономических проблем.

Воспитательная – проявление в процессе игры деловой активности и качеств личности. Происходит активизация внимания, проявляется темперамент, развиваются интеллектуальные способности.

Развивающая – это приобретение навыков деловой расчетливости, умение производить быстрый анализ сложившейся в ходе игры экономической ситуации, расчет наиболее выгодных путей выхода из кризисных ситуаций, формирование активной творчески мыслящей личности.

Форма деловых игр, пожалуй, наилучшим образом способна для реализации многих экономических целей и задач. Такие задачи позволяют имитировать живую динамическую обстановку реального рынка, «обыграть» на конкретных числовых примерах действия важнейших факторов экономической ситуации. Обучающиеся как бы ставятся в центр ситуации, в положение, когда нужно рисковать, пытаться учесть зачастую предсказуемые шаги контрагентов. Именно в такой ситуации можно объяснить, как важно ориентироваться на потребительский спрос, как принимать во внимание доходы. Цены, издержки, каким путем лучше осуществлять финансирование производства - за счет кредита, биржи или т.п. Информация, закреплённая игрой, хорошо и надолго запоминается. Студенты, с которыми проводились такие экономические игры не возвращались к пройденному материалу в течении нескольких месяцев, тем не менее на экзамене при ответе на теоретические вопросы билета они часто ссылались на игровые примеры.

Непосредственно перед началом игры преподавателю целесообразно обрисовать ее общий ход, показать роль каждого участника в имитируемой ситуации. Для этого можно воспользоваться изложением последовательности действий, которое приводится в начале текста каждой игры. Все подгруппы, на которые делятся слушатели, должны понимать смысл действия не только своей команды, но и остальных.

Имея представление об общей картине, студенты приступают к выполнению игровых расчетов. Для облегчения организации игры приведенные тексты заданий

разделены по подгруппам, пронумерованы. Участники должны иметь по одному экземпляру текста игры не более чем на двух-трех человек.

Вся информация, передающаяся от одной подгруппы к другой, должна обязательно проверяться преподавателем. Для этого в конце текста каждой игры приведены ответы. Если на каком-либо этапе расчет окажется неверным, то это может повлечь за собой дальнейшие ошибки, занятие потеряет смысл. Поэтому преподаватель должен сразу исправлять возможные неточности, вместе со слушателем находить их причины. При затруднениях слушателей в действиях ведущий занятия может подсказать путь решения. Задержка в выполнении заданий одной из команд повлечет за собой приостановку всей игры, неизбежно создаст атмосферу нетерпеливого ожидания, в некоторой степени «расхолодит» участников.

При передаче результатов промежуточных вычислений от одной подгруппы к другой целесообразно обратить внимание всех занимающихся на смысл, место полученного параметра общей ситуации. Для этого можно воспользоваться комментариями к заданиям. Такой прием позволит уже по ходу игры еще раз объяснить экономические закономерности, заложенные в основу. В конце, когда вся работа завершена, итоги подведены, представители каждой из команд выступают с рассказом о своих действиях. Таким образом, осуществляется «обратная связь», преподаватель может проконтролировать понимание слушателями учебного материала. Во-вторых, отчеты в совокупности позволяют вновь проследить ход и показать каждому участнику логику действий с других подгрупп. О том, что подобный отчет будет сдаваться, преподаватель сообщает до начала игры. Это послужит хорошим стимулом к тому, чтобы все без исключения слушатели принимали участие в работе группы.

Ниже приведем примеры некоторых экономических деловых игр:

Первая деловая игра аудиторного типа «Фондовая биржа» предусматривает деление студентов на три части. Во-первых, выбирается банкир и его помощник, осуществляющие основные расчетные операции. Во-вторых, выбираются 4 дилера, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаги вкладыванием денег в различные отрасли экономики. В-третьих, основная группа представляет собой держателей акций, получающих дивиденды и занимающихся куплей и перепродажей ценных бумаг в зависимости от их котировки.

Ход игры

1. Объясняются условия игры и функциональные обязанности банкира, дилеров и держателей акций.

2. На классной доске вычерчивается таблица курса акций.

3. Очерчивается колонка норм ссудного процента.

4. Записывается формула расчета дивиденда:

$$Д = \frac{КА * 5\%}{100\%}$$

5. Оформляется система отчетности держателей акций.

Вторая деловая игра аудиторного типа «Валютный рынок» была разработана при анализе колебаний курса доллара на российском рынке. Для проведения этой игры необходимо, в первую очередь, выбрать банкиров, осуществляющих основные расчетные операции по валюте. Практика показала, что для этого достаточно 2 человек, обслуживающих всю группу: Остальные участники игры активно работают в экономическом процессе кругооборота денег, когда деньги начинают приносить дополнительные деньги.

Ход игры:

1. Объясняются условия игры и функциональные обязанности банкиров.

2. Вывешивается градационная модель с обозначением валют участвующих в деловой игре.

3. Расчерчиваются таблица курса валют и налоговая ставка за обмен.
4. Определяется обменный курс единицы валюты по отношению к курсу других валют. Определяется котировка валют.
5. Показывается схема кругооборота валют.
6. Оформляется система отчетности:
 - а) для банкиров:

Месяц	Котировка валют	Основные финансовые потоки	Общее количество выплат

б) для участников игры:

Начальный капитал		Конечный капитал		
Месяц	Обменный курс валют	Рублевый эквивалент	Потери обмена	Прибыль

Экономическая деловая игра группового типа «Земельный капитал, или фермер». Большинство имеющих экономические деловых игр являются играми группового типа, поэтому представляется целесообразным подробнее останавливаться на структуре игр данного типа.

Цель – формирование творческого экономического мышления, когда участник игры предоставлен самому себе и должен самостоятельно найти выход из быстро изменяющейся экономической ситуации, складывающейся на рынке сельхозпродукции.

Задачи:

постановка экономической проблемы эффективности собственного сельскохозяйственного производства;

определение имеющихся в наличии природных и трудовых ресурсов производства;

рациональное использование имеющихся ресурсов;

определение выгодности расположения собственного производства от рынков сбыта продукции и покупки средств производства;

зависимость качества обработки земли от количества трудовых ресурсов;

моделирование экономических ситуаций;

рентабельность производства.

Материальное обеспечение:

игровые поля, раскрашенные в три цвета (означающие плодородие почв) для групп студентов от 6 до 10 человек;

игровые карточки: дома, лошади, трактора, грузовики, комбайны и т.д.;

игровые деньги;

средства, определяющие количество-качество;

схемы отчетности, представляющие анализ всей хозяйственной деятельности.

Ход игры Весь имеющийся в наличии коллектив студентов подразделяется на мелкие

группы по 6-10 человек. Этим группам раздается все необходимое для проведения игры. В каждой группе выбирается общественный банкир, являющийся участником игры и по завершении одного игрового цикла осуществляющий расчетные операции с деньгами. Объясняются условия игры, и игроки устанавливают свои дома на игровое поле и определяют количество принадлежащих им земель. Покупка трудовых ресурсов неизбежно влечет за собой расширение площади посевных культур. Средствами количества-качества определяется урожайность тех или иных сельхоз культур. По завершении одного кругооборота, означающего истечение года, производится продажа

полученной продукции, покупка дополнительных трудовых ресурсов, выплата налогов. Таким образом, рассчитывается рентабельность производства. Студенты хорошо усваивают понятия дифференциальных рент 1 и 2, абсолютной ренты, налогов на собственность и рентабельность производства.

Таким образом деловая игра как форма деятельности в условных ситуациях направлена на воссоздание и усвоение общественного и социального опыта, она помогает осваивать социально-значимые (социально-коммуникативные) способности личности: способность сотрудничества и взаимодействия; умение работать в малой группе; способность эффективно разрешать конфликты. Поэтому деловую игру на уроках экономики следует выбирать для реализации следующих педагогических задач:

приобретение как предметно-профессионального, так и социального опыта, в том числе принятия индивидуальных и совместных решений;

развитие экономического, теоретического и практического мышления;

создание познавательной мотивации.

Таким образом деловая игра – один из важных методов активизации учебного процесса. Участие в деловых играх может дать не только знания, но и бесценный опыт предпринимательской деятельности. Кроме того, с помощью деловых игр можно тренировать такие важные качества, как коммуникативность, лидерские качества, умение ориентироваться в сложной, быстро меняющейся ситуации.

Литература

1 Бабкин В.Ф., Баркалов С.А., Щепкин А.В. Деловые имитационные игры в организации и управлении. Учебное пособие. – Воронеж: ВГАСУ, 2004. – 207с.

2 Гуревич А.М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. – СПб.: Речь, 2006. – 140

3 Завьялова Ж. Метафорическая деловая игра. – СПб.: Речь, 2005. – 134с.

4 Новиков А.М. Методология игровой деятельности. - М.: Издательство «Эгвес», 2006. – 48с.